

PROSPECCION Y UNA APROXIMACION AL ESTADO SITUACIONAL EN LA CONSERVACION DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS YAYNO, QARWAY, HACHASPAMPA Y UHCUGAGA EN EL DISTRITO DE HUAYLLAN- PROVINCIA DE POMABAMBA EN LA REGION ANCASH-2022

Resumen

En el distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba en la Región Ancash, se ha realizado la prospección de los sitios arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga, con la finalidad de evaluar su estado actual. Los trabajos consistieron en el registro con navegador GPS, para ubicar en las coordenadas UTM (WGS84), las estructuras a documentar durante nuestro recorrido; asimismo se procedió con la toma fotográfica y la descripción misma. En las actividades de campo, se ha observado las diferentes construcciones que se ubica en cada uno de los sitios arqueológicos, se han registrado la arquitectura del tipo monumental, residencial, domestica, funeraria, defensiva entre otros; donde los materiales y técnicas constructivas corresponden al uso masivo de boques de piedra de diferentes dimensiones, unidas con mortero de barro que conforman muros doble cara, muros de contención, muros perimetrales, muros estructurales, definiendo las construcciones de planta cuadrangular, rectangular y circular. Con el análisis de la arquitectura, se ha establecido una jerarquía de dominio en el territorio donde se asentaron estos grupos sociales y con un claro predominio de la población de Yayno en las fases tardías de la ocupación Recuay en el lugar. En nuestro recorrido, no se ha registrado material diagnostico en superficie, especialmente cerámica, ya que los fragmentos son muy pequeños y no permitió una identificación precisa; por lo tanto, se complementó la información con la bibliografía, donde se hace referencia a los sitios en cuestión y donde los investigadores hacen el reporte de cierta materialidad registrada en los sitios de Yayno, Qarway y Hachaspampa. Finalmente, en cuanto al estado de conservación de los 04 sitios arqueológicos se hace referencia que es muy malo, malo y regular; esto en base a la evidencia como la preservación de la arquitectura y de los materiales constitutivos, identificándose a las actividades antrópicas y a las condiciones ambientales las impactaron de forma negativa sobre las estructuras, así como la protección teniendo como referencia a la declaratoria de sitio de Yayno con a RDN N° 682 (17-08-2004),

Palabras clave: *Prospección, Estado Situacional, Sitios Arqueológicos, Yayno, Qarway, Hachaspampa Y Uchcugaga*

Edward Franco Valdez Rodriguez (1)

<https://orcid.org/0000-0002-9790-4713>

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, Director del Monumento Arqueologico Chavin, Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash. Correo: evaldez@cultura.gob.pe.

INTRODUCCION

En relación a la complejización social en la Región Ancash, la arqueóloga Villavicencio (2019), en sus tesis de licenciatura, hace mención sobre en relación a los trabajos de diversos autores que infieren sobre el desarrollo de estas sociedades, donde se menciona lo siguiente:

(...) Puntualizando trabajos sobre sociedades complejas, según Isabelle Druc (2005), en su artículo titulada "Complejidad social-cultural y producción de cerámica en Conchucos, bajo el tema de complejidad social en la arqueología de la Sierra de Áncash, sus investigaciones realizadas entre los años 1994 y 2004 en la zona de Chavín de Huántar, Huari, San Luis y Chacas, desde la perspectiva histórico tradicional, trata de comprender la organización social entorno a la producción alfarera de la cerámica prehispánica y contemporánea, en base a los datos hallados las diferencias sociales y el impacto que pudo tener la producción alfarera para las sociedades prehispánicas y las sociedades actuales.

(Lane, 2005), en su publicación a través del espejo: re-evaluando el rol del agropastoralismo en la sierra nor-central andina, argumenta que la actividad agropastoril tuvo gran importancia en el desarrollo económico de las sociedades prehispánicas y no como se ve en la actualidad que es una actividad menos valuada. La economía prehispánica fue mixta entre el pastoreo y la agricultura, las evidencias muestran el dominio de las zonas naturales desarrollando actividades que son fructíferas en determinados pisos altitudinales, ello conlleva el dominio de la tecnología hídrica.

De acuerdo con Herrera y Orsini, quienes realizaron la Segunda Mesa Redonda de la Arqueología de la Sierra de Áncash, en ello enfatizaron sobre; "la fascinación que desata el estudio del pasado indígena de los Andes Centrales reúne a investigadores de trasfondo tanto nacionales e internacionales en donde se reúnen intelectuales muy variados; tan diversos quizás como los mundos pretéritos los arqueólogos buscamos desentrañar para comprenderlos mejor" (2005: 125).

Los académicos que se reunieron en dicho evento fueron: Astuhuaman, Burger, Diessl, Orsini, Salani, Druc, Espinoza, Gero, Ibarra, Lau y Walter. El punto en discusión se concentró en "caracterizar y analizar la multiplicidad de actores implicados en los complejos procesos y desarrollos históricos, a partir de las evidencias de la actividad humana del pasado" (Ibídem). Cabe resaltar que dichos investigadores concuerdan que la evidencia material encierra testimonios inimaginables las sociedades del pasado.

Para Stanish, "la complejidad social en el registro arqueológico andino se indica generalmente por la existencia de grandes monumentos que tienen funciones más allá de residencia doméstica y de subsistencia" (2001: 45). Siguiendo la línea investigativa esta afirmación hace énfasis sobre la importancia de las

construcciones arquitectónicas para la interpretación sobre la complejización social para el área andina (...).

En su tesis de Licenciatura titulado "Estrategia Económica de la Sociedad Recuay en la Margen Derecha del Río Manta, Cuenca del Marañón (250-750 d.C.), Rivera (2019), hace mención en el corpus de su documento, citando a varios autores; mencionando los siguiente:

(...) El nombre Recuay fue utilizado por vez primera por el coleccionista José Mariano Macedo (1881) al mencionar la procedencia de un lote de piezas que fueron presentadas en París, estas piezas provenían de las tumbas de Catac cerca de Recuay en Ancash, pero también existen otras denominaciones para estas manifestaciones culturales como es la usada por Larco, quien utiliza el término "Santa" para las expresiones costeñas de Recuay, y "Callejón" para las serranas (Makowski, 2003). Otra de las denominaciones al para estas manifestaciones es la utilizada por Grieder (1978) quien denomina Pashash al conjunto de características culturales que nosotros denominamos Recuay. En nuestra investigación se utilizará la denominación Recuay por ser aquella que primero se usó para calificar estas características culturales, por ser a la vez la más aceptada y la que más recurrencia tiene en la literatura del Intermedio Temprano y la primera parte del Horizonte Medio para la sierra norte (Ancash). Hasta ahora no se ha podido determinar una cronología general absoluta y calibrada para la Cultura Recuay, este tema ha constituido un debate muy extenso y aún sin resolver. Los principales dilemas de este debate era la ubicación de Recuay dentro de uno de los periodos del desarrollo cultural andino. Fue muy común, en el siglo pasado, incluso hasta los años 80's se consideraba a Recuay dentro únicamente del Intermedio Temprano, sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que Recuay solo pertenecería al Intermedio Temprano sino a la etapa más temprana del Horizonte Medio (...).

La cronología que se establece para la Cultura Recuay, se hace mención que se divide en 04 fases en base a los estudios de la cerámica. Donde se hace referencia de Huaras (200 a.C. a 200 d.C.), Recuay Temprano (200-400 d.C.), Recuay Medio (400-600 d.C.) y Recuay Tardío (600 -700 d.C.). Teniendo el desarrollo cultural de esta sociedad entre el Horizonte Temprano y el Periodo Intermedio Temprano, en la secuencia de Jonh Rowe. Considerando la secuencia de Lumbreras en el Formativo y el primer periodo de Desarrollo Regionales (Lau 2004b, 2011).

Cuando se encuentra la evidencia Wari, su presencia está asociada con templos y, también, con entierros de alto estatus. Según Lau: "*para Ancash, se puede decir que esta presencia se dio, especialmente, en las rutas clave hacia el Callejón de Huaylas y la Cordillera Negra, en las chullpas funerarias y en sedes ubicadas en las rutas comerciales, especialmente de norte a sur, pero, también, de oeste a este. Al mismo tiempo, parece que a los Wari no les importaba mucho la zona de los Conchucos*" (Lau, 2006: 129). Esta observación contrasta con la situación de los incas, quienes usaban la zona conchucana como su ruta

preferente entre Huánuco Pampa y Cajamarca. Es decir, tal como en otras partes de la sierra peruana, la influencia Wari en Áncash no cubría todo su territorio, sino que estuvo muy localizada en lugares muy especiales.

El mismo autor (a) (ibid, 2019), hace referencia a las investigaciones de otros especialistas que forman parte de su corpus de licenciatura, en el acápite que menciona para el distrito de Huayllan, especialmente en relación a los sitios arqueológicos como Yayno y especialmente Qarway. Donde hace referencia lo siguiente:

(...) Los sitios prehispánicos del distrito de Huayllán fueron estudiadas arqueológicamente a finales del siglo XX, por investigadores como: (Wegner, 1993; Lau y Wegner, 2005-2006). Las investigaciones pioneras de Wegner y Lau, quienes describen minuciosamente el sitio mayor que es Yayno, prestando particular importancia al área, ya que alberga construcciones de gran envergadura, según investigadores mencionados, las edificaciones son característicos de la cultura Recuay, perteneciente al Periodo de los Desarrollos Regionales. En el año 1873 Raimondi, hace alusión general del sitio, después de él, quien hace mención específica fue el arqueólogo Kauffmann (2002), este investigador hace referencia, de los sitios que la investigación abarca, las cuales son: Yayno, Kurwas, Qarway, Rayo Qaqa, Chaqan. El aporte de este investigador fue el reconocimiento de toda el área que abarca el sitio arqueológico Yayno; así mismo, Apolín lo acompañó al investigador, quien contribuyó en el perfeccionamiento del plano de Yayno. Para el 2015 tenemos a Solís, quien determina la secuencia ocupacional y distribución espacial de del sitio Qarway. Los sitios del periodo de los Desarrollos Regionales en el distrito de Huayllán son señalados en primera instancia por Raimondi (1873); Roca (1908) entre otros (...)

El mismo autor (Villavicencio 2019), en sus trabajos en el distrito de Huayllán, realiza un reconocimiento planimétrico, fotográfico, descriptivo y de recolección de cerámica a nivel superficial en varios de los sitios arqueológicos; entre los cuales destaca Yayno, Qarway, así como Hachaspampa. No incluye en estas labores, el Sitio Arqueológico de Uchcugaga.

1. Aspectos Generales de la Provincia de Pomabamba y del Distrito de Huayllán. - Creación política de la provincia y el distrito de Pomabamba a lo largo de la historia fue parte de distintas regiones hasta que en el año 1861 logró constituirse como provincia. Zenobio Bernuy, escritor ancashino, describe la creación política de Pomabamba (Vidal 2011: 12) y en la siguiente tabla se presentan los principales sucesos históricos a partir del trabajo del autor en mención:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

AÑO - PERÍODO	SUCESO HISTÓRICO
Protectorado de San Martín	Pomabamba forma parte de la provincia de Huaylas.
Dictadura de Simón Bolívar	Pomabamba forma parte de Huánuco, luego de Junín y después nuevamente de Huaylas.
1857	La villa de Pomabamba se eleva a la categoría de distrito por Ley del 29 de diciembre de 1856. Fue legitimado en enero de 1857.
1861	Se promulgó una ley el 21 de febrero de 1861 que dividió a Conchucos Bajo en dos provincias: Pomabamba y Pallasca. Pomabamba se constituye como nueva provincia, con 4 distritos: Sihuas, Pomabamba, Piscobamba y Parobamba.
1909	Por Ley del 5 de noviembre del 1909, el distrito de Pomabamba se divide en dos circunscripciones.
1914	La capital de Pomabamba obtiene el título de Ciudad el 29 de setiembre de 1914.

Fuente: Pomabamba: Ciudad de Los Cedros (2011)

Al distrito de Pomabamba lo constituyen los siguientes centros poblados: Chogo, fundo Pauchos, Hacienda Sosci, Hacienda Viñauya, fundo Shiullá, Chuyas, Comumpampa, Cueshgas, Ucushcasha, Angascancha, Vilcaraja, Huayllán, Huanchabamba, Tayapucro, Acobamba, Atapashca, Tinyash, Huaychó, Chacuabamba, Cochayoc, Paushá, Ampash, Pajash, Hacienda Cotocancha, Pishpi, Ranquish e Ingenio.

1.1. Ubicación Geográfica. - Es importante conocer la ubicación de la provincia y distrito de Pomabamba, como también la localización de los demás distritos y límites. 4.2.1. Ubicación política La provincia de Pomabamba se encuentra situada en el centro de la faja oriental de Conchucos Bajo, entre las provincias de Sihuas por el norte, Mariscal Luzuriaga por el sur, el Marañón por el nor oriente y Huaylas por el oeste (Vidal 2011: 15). Ésta provincia pertenece a la zona andina de los Conchucos. Está ubicada al noreste del departamento de Ancash y cuenta con cuatro distritos: Pomabamba, Parobamba, Quinuabamba y Huayllán (Apolín Gamarra 2008). Se encuentra engastada en una pequeña llanura, en el área que desciende del nevado Jancapampa, en la vertiente oriental de la Cordillera Blanca, en la margen izquierda del río Pomabamba. Posee una extensión territorial de aproximadamente 914 km².

1.2. Límites de la Provincia de Pomabamba. - Limita al norte con la Provincia de Sihuas y la Región La Libertad, al este con la Región Huánuco, al sur con la provincia de Mariscal Luzuriaga y la provincia de Yungay, finalmente, limita al oeste con la provincia de Huaylas (Gamarra 2008).

1.3. Distritos de la Provincia de Pomabamba. - cuenta con cuatro distritos, en donde destaca la capital provincial que posee en mismo nombre que la provincia. El distrito de Pomabamba cuenta con una extensión territorial de 347.92 km². En relación a la población, se registra 14933 habitantes aproximadamente según

el censo del 2007 del INEI y se sitúa a 3057 msnm. Limita por el norte con la provincia de Sihuas y los distritos de Parobamba y Quinuabamba, por el sur con Huaylas y por el este con la provincia de Mariscal Luzuriaga.

Parobamba, ubicado al norte del distrito de Pomabamba, cuenta con una superficie territorial de 331.1 km², por lo que la segunda más extensa a nivel provincial. Está localizada a una altitud de 3251 msnm y posee una población aproximada de 6861 habitantes. Limita por el norte con Sihuas, por el sur con los distritos de Quinuabamba y Pomabamba y al este con el departamento de Huánuco.

Quinuabamba, situado al noreste de la capital provincial, tiene una superficie territorial de 146.06 km² y limita por el norte con Parobamba, por el sur con la provincia de Mariscal Luzuriaga, al este con el departamento de Huánuco, y por el este con los distritos de Parobamba y Pomabamba. Está situado a 3062 msnm, y según el censo del INEI (2007), posee una población de 2464 habitantes.

1.4. Distrito de Huayllán. - El distrito de Huayllán es uno de los cuatro en que sé que descomponen la provincia de Pomabamba, esta integra, desde el 28 de junio de 1955 jurisdicción de esta provincia en el Departamento de Ancash (República del Perú). Limita por el norte con el distrito de Pomabamba (Centro Poblado Angascancha, separado por la quebrada de Vilcarajra); por el este, con el distrito de Casca (Provincia de Mariscal Luzuriaga); por el sur, con el distrito de Lucma de la Provincia de Mariscal Luzuriaga; y por el oeste, con la provincia de Huaylas, mediante el *divortium aquarum*, línea imaginaria sobre la Cordillera Blanca.

Tiene una superficie de 347,92 km², de clima templado en la mayor parte del territorio; los períodos de lluvia son entre los meses de noviembre y marzo. Su relieve es algo inclinado desde la orilla del río, poco accidentado en la zona quechua, y regular accidentado entre las punas y la cordillera blanca; los cerros son entre otros: Hatun Yayno, Chaqan, Chuspín, Shanllallakuqhirka, awkinhirka, Ichikparqa, Hatunparqa, Chahirka, Pukahirka, Aqosh y Rima Rima.

1.5. Acceso hacia los sitios arqueológicos. - Para acceder a los sitios arqueológicos, se utiliza una trocha carrozable que se ubica hacia el lado Sur-Oeste en relación al distrito de Pomabamba, es de forma sinuosa, no asfaltada y a una distancia promedio de 5.70 Km, se llega al *Sitio Arqueológico de Uchcugaga*, hacia la margen izquierda de la mencionada vía.

En la misma vía y a una distancia de 3.70 Km desde el Sitio Arqueológico de Uchcugaga, se accede al *Sitio Arqueológico de Hachaspampa*, que se encuentra ubicado en la margen izquierda de la trocha carrozable, sobre la cima del Cerro Qarway. De este lugar (*Sitio Arqueológico Hachaspampa*), y en un recorrido de 0.60 km, hacia la parte baja del mismo cerro, se sitúa el *Sitio Arqueológico Garway*.

Siguiendo el recorrido por la misma trocha carrozable y a una distancia aproximada de 3.00 km, desde el Sitio Arqueológico Hachaspampa, se puede

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

acceder al Caserío de Ashuaj. De este lugar y por medio de un sendero sinuoso y con un recorrido de 1.60 km, se llega al *Sitio Arqueológico de Yayno*.

Fig. 2. Ubicación Política del Distrito de Huayllán en la provincia de Pomabamba.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 3. Ubicación de los Sitios Arqueológicos de Uchcugaga, Qarway, Hachaspampa y Yayno, en la Provincia de Pomabamba en la Región de Ancash. El Sitio Arqueológico Yayno de sitúa en el lado Sur-Oeste en relación a Pomabamba (Tomado de Google Eath).

Tabla 1. Ubicación del acceso a los sitios arqueológicos (Coordenada UTM WGS 84)

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
CAMINOS A SITIOS ARQUEOLOGICOS	1020	229345	9024141	2916
	1021	229345	9024141	2920
	1022	230170	9023263	2910
	1023	230398	9022997	2911
	1024	230647	9022905	2918
	1025	230586	9022714	2915
	1026	230742	9022547	2900
	1027	231021	9022352	2878
	1028	231107	9022123	2871
	1029	231393	9021857	2860
	1030	231573	9021355	2856
	1031	231764	9021437	2828
	1032	231782	9021461	2827
	1033	231747	9021442	2830

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	1034	231704	9021305	2829
	1035	231594	9021264	2817
	1036	231482	9021304	2807

2. Antecedentes. -

El Dr. Alberto Bueno (2010), hace referencia de la primera expedición del Dr. Julio C. Tello al Sitio Arqueológico de Yayno, mencionándolo a continuación:

La Primera Expedición Arqueológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al departamento de Ancash la organizó y dirigió en 1919; exploró los valles de Huarmey y Culebras, por cuyo territorio ascendió a la provincia de Aija donde visitó varios sitios arqueológicos, pasando al Callejón de Huaylas para explorar las zonas de Katak, Gekosh, Wariraju, Waras, Willkawaín, Tumshukayko, Pumacayán, etc. Tiempo después se trasladó a la provincia de Huari para explorar la cuenca de Mosna, Wacheqsa y Pushka; en tal cuenca reconoció las zonas de Yauya, Rawapampa, San Marcos, Yayno, Chavín de Huántar y otras menores.

El Dr. George Lau (2007), menciona para el Sitio Arqueológico de Yayno, lo siguiente:

Toda la evidencia sostiene que hubo un modelo de ocupación dinámica entre 400 y 800 d.C. Debido al estilo de los elementos culturales, los edificios que dominan el sitio fueron construidos por grupos Recuay (Lau 2003). Pertenecían a grupos que usaban cerámica de la tradición Recuay de una variante norteña, más conocida en sitios como Pashash (Cabana) y Aukispukio (Quebrada Los Cedros). La cerámica es fina: más del 30% de la muestra es de pasta kaolinita fina, con engobe rojo y pintura policroma y/o negativa, en típicos diseños Recuay (Grieder 1978). Se encuentra en formas tipo cuencos (con bases anulares) y kancheros. Recuperamos la cerámica fina en asociación con cerámica utilitaria (cántaros, ollas), sugiriendo que fueron usadas y depositadas coetáneamente. La cerámica se encuentra en los pisos de construcciones y en capas de relleno y caída. Si bien los análisis siguen en proceso, ya hay dos fechados en niveles de su ocupación tardía (asociados con Recuay Tardío): 670±40 d.C. y 690±50 d.C. (calibrados). Cabe notar que, hasta el presente, no tenemos evidencia de estilos tempranos como Chavín y Huarás Blanco sobre Rojo. Tampoco hay evidencia inca.

Yayno habría tenido varias ocupaciones antes de su asentamiento (400-800 d.C. según Lau). Las primeras fases podrían estar relacionadas con Marcahuamachuco, la Galgada, Pashash, Chavín, desarrollando, cada uno por separado, su creatividad arquitectónica. Yayno2 fue un pueblo grandioso, cuyos edificios, destinados a la clase trabajadora, soldados, sacerdotes, élite, se pueden diferenciar entre sí dentro de la ciudad. La ciudad fue centro de peregrinación y complejo administrativo político-religioso. La etnia conchucana —Wankapetí, Pueblo Viejo, Ichic Yayno, Chaqan, Karway— acudía para llevar a cabo fi estas de agradecimiento o recibir mensajes, orientaciones cósmicas y de

calendarización, pero especialmente para rogar al dios del agua en tiempo de sequía. Hoy, en época de fi esta, los lugareños siguen acudiendo. Yayno puede convertirse en centro de ecoturismo.

También se han encontrado restos humanos, pero no entierros. Si bien el clima lluvioso no ha permitido la conservación de tejidos, algo de estos restos se ha llevado al análisis de radiocarbono 14 y a los estudios de cálculo estratigráfico. El laboratorio científico de California ha entregado el resultado del análisis de algunas muestras, datándolas en 700 d.C., aunque aún se esperan los resultados del laboratorio de Arizona. No se ha hallado evidencia de ocupación inca, aunque falta concluir excavaciones en otras áreas.

En los trabajos de campo realizado por la arqueóloga. Cris Solís Bernuy, para su tesis de Licenciatura denominado "Secuencia Ocupacional y Distribución Espacial del Sitio Arqueológico Qarway, Pomabamba-Ancash", presentado en el 2015. Realizó la delimitación del lugar en 04 sectores (Sistema de Coordenada Geográfica WGS84), estructuras tipo corrales que encierran estructuras cuadrangulares (lado Nor-Este), arquitectura diversa como Chullpas, estructuras rectangulares y una estructura circular (lado Sur-Este). En el lado Sur-Oeste, se identificó reestructuras rectangulares con corrales y una chullpa; asimismo se registró estructuras cuadrangulares y corrales en el lado Nor-Oeste. En cuanto a las formas arquitectónicas, registró estructuras circulares, estructuras rectangulares, corrales, Chullpas (con un total de 16 estructuras), en el lado Sur-Este y en el lado Sur-Oeste, registró un total de 11 estructuras.

Otras de las características en la arquitectura, se registró en elemento y detalles (arquitectónicos), como muros, cuartos (se encuentran generalmente alrededor de patios internos de las estructuras rectangulares). Haciendo mención que se había identificado más de 27 cuartos. Los corredores que documentan hacen relación que son las únicas vías de comunicas dentro de las estructuras rectangulares, con un 10 (corredores). También identificó patios que se encuentran dentro y fuera de las estructuras rectangulares; en el caso de los patios principales son e forma rectangular y en algunas ocasiones asociados a una estructura rectangular. Asimismo, se registró vanos de accesos, mal conservados y con un total de 26; otros elementos arquitectónicos corresponden a los dinteles (32 estructuras), jambas (se identifica en ventanas, hornacinas, vanos de acceso), disponiendo las piedras un sobre de otra a manera de columnas), ventanas (registrada en la mayoría de estructuras rectangulares con un total de 9. Finalmente, para la arquitectura, manifiesta que se documentó hornacinas (al interior de los muros de estructura rectangulares, con un total de 17 evidencias), y escalinatas (registradas en el lado Nor-Oeste de una estructura rectangular que se encuentra mejor conservada.

En el caso de la Cerámica, se ha localizado fragmentos diversos, en su mayor parte de pasta fina y delgada, elaborados con arcilla blanca, con acabado como el pulido, con decoraciones con pintura y sus variantes en color rojo; en base a la identificación de los bordes, se establece que los elementos serian platos y cuencos. También, se documentó fragmentos de pasta tosca, de color rojizo, con

alisado en la superficie del elemento; con decoraciones en forma de incisiones y punteados, en el lado exterior y las formas que predominan son cuencos y ollas. Los estilos identificados corresponden a Recuay, posiblemente temprano y medio; los elementos son de arcilla blanca, de pasta fina, acabado en pulido, se identifican hasta tres colores, predominando el rojo y los motivos decorativos son líneas diversas (horizontales, verticales, ondulantes, y geométricos en algunos casos). Otro de los estilos identificados corresponde al Aquillpo, conformado por fragmentaria de arcilla rojiza, de acabado alisado, las decoraciones comúnmente son incisiones, punteados y adiciones en los bordes exteriores y los motivos en el decorado con círculos.

En otro documento se hace referencia a los Sitios Arqueológicos de Yayno, Qarway y Hachaspampa, que se mencionan en la Tesis de Licenciatura denominado "*Complejización Social en los Sitios Arqueológicos de la Margen Derecha del Río Lucma, Distrito de Huayllán, Ancash-Perú*", elaborado por la arqueóloga Suleyka Villavicencio en 2019. Se tomaron los siguientes datos:

El **Sitio Arqueológico de Yayno**, llega abarcar 265.258 m², el área incluye 37 estructuras distribuidos en el lugar. Infiere que se trata de un sitio con Arquitectura del Tipo Monumental y destacando tres tipos de construcciones; de planta circular, rectangular y cuadrangular. Así como algunas particularidades que podría definirse en el concepto de Lau (2009) como zanjas defensivas. En el mismo documento, mencionan que la arquitectura de planta circular debió estar relacionada con las actividades ceremoniales, también observó recintos reservados y corredores con acceso restringidos. En el caso de los materiales, hace mención que se utilizó piedras labradas de grandes dimensiones, otras alisadas, con la técnica de la pachillas para rellenar los espacios entre cada bloque (Huanca-Pachillas). Las orientaciones de los accesos están direccionadas hacia el Norte, en algunas de las estructuras rectangulares, se evidenció galerías subterráneas. Por el tipo de la arquitectura, dimensiones y acabados, propone que hay una jerarquización en la especialización de los constructores y la elite que regentaba el lugar; no permitiendo el acceso al común de la gente y hay que considerar las posibles estructuras que se habilitaron en el lugar, como las zanjas defensivas, restringiría más el acceso, tal como lo propone el arqueólogo George Lau. En el caso de la cerámica que recolectó a nivel superficial, corresponde a 44 fragmentos, donde se identificó vasijas, platos, ollas, cantimplora y uno no identificado; su tipo de borde son; divergente, evertidos. Con el tipo de labio plano, biselado y redondeado; la técnica decorativa es la pintura positiva sin decoración. El tipo de arcillas son terracota y caolinita; asimismo utilizaron temperantes minerales como cuarzos, piedras y micas, la técnica de manufactura es el modelado, con el acabado de la superficie externa e interna corresponde al alisado, restregado, pulido y bruñido. Con un tipo de cocción oxidante y el grado al 100% (cocción); el color son marrón claro, anaranjado claro, anaranjado oscuro y color cremas; de una porosidad media, densa y muy porosa. Todos los elementos corresponden al Estilo Recuay, perteneciente al Periodo de los Desarrollos Regionales Tempranos.

Otros de los sitios reportados, en el citado documento, corresponde a **Sitio Arqueológico Qarway**, donde menciona que abarca un área de 197.186 m². Se analizaron 46 estructuras entre las que destacan de forma rectangular, Chullpas, edificaciones rectangulares y cuadrangulares. Dichas construcciones, evidencian accesos, pilares, umbrales, revoques. Asimismo, se identificó arquitectura doméstica, ceremonial y funeraria. El lugar fue categorizado en tres sectores (A, B y C), como materiales asociados a las edificaciones, se ha registrado batanes, morteros, cerámica y otros. Asimismo, como parte de las características arquitectónicas, se hace referencia en la simplicidad constructiva, tanto en el tamaño de las piedras, el tipo de las hiladas, empleo de las pachillas, ausencia de muros defensivos, acceso libre a cada una de las construcciones que se configura en el terreno y alberga cinco sectores, con conglomeración, así como estructuras claramente separadas. Para la cerámica que registra a nivel superficial, fueron un total de 22 fragmentos, de naturaleza diagnóstica, donde se identificaron por sus formas platos, ollas, cantaros y uno sin definición; por el tipo de borde son divergente, e vertidos y convergente. El tipo de labio corresponde a redondeado y biselado; la materia prima que predomina es la terracota, los temperantes son minerales como piedras, cuarzos y mica. Además, la técnica de manufactura empleada corresponde al modelado, el acabado de la superficie externa e interna es alisado, pulido, bruñida y ha sido restregado; el tratamiento de la cocción es de atmosfera oxidante, el grado de cocción que predomina es regular, la técnica decorativa en su mayoría es ausente y solo en una pieza presenta pintura positiva. Finalmente, por las características registradas, se hace mención que pertenece a la Cultura Recuay, en el periodo de los Desarrollos Regionales.

Finalmente, en el **Sitio Arqueológico Hachaspampa**, en el mismo documento anteriormente citado, se registró un área de 67.149 m², donde se identificó 25 estructuras que conforman edificaciones de forma rectangulares, cuadrangulares, circulares, con elementos asociados como accesos, escalinatas y otros; conformando una arquitectura doméstica y otra del tipo ceremonial, pero en menor escala. Otra de las características de las edificaciones es que fueron realizadas con grandes bloques de piedra labradas y alisadas; asimismo se le incorpora pachillas entre los elementos pétreos. También se identificó un gran muro perimetral en algunas secciones del lugar y otro detalle en su construcción son la presencia de ductos de ventilación, así como galerías subterráneas. La cerámica que se documentó en el lugar, corresponde a fragmentos a nivel superficial, con un total de 14 unidades, registrándose ollas, platos y otros sin identificar. El tipo de borde corresponde al divergente y evertidos; el tipo de arcilla son la terracota con temperantes de naturaleza mineral, así como piedras, cuarzos y micas. Todos los elementos identificados fueron elaborados mediante la técnica del modelado, el acabado de la superficie interna y externa son en su mayoría el alisado; se ha cocido en atmosfera oxidante, el grado de cocción es regular e irregular; con un color como el anaranjado, anaranjado oscuro, marrón claro y beige.

3. Prospección en los Sitios Arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga. –

3.1. Sitio Arqueológico de Yayno. – Ubicado en la margen sur del valle de Pomabamba, Yayno reposa sobre un promontorio alto, a 4.170 msnm, en una zona formada por tributarios del Yanamayo originados en las vertientes orientales de la Cordillera Blanca, en la cuenca superior del Marañón. Su área de influencia contiene terrenos apropiados para una economía mixta: agrícola y ganadera. Terrazas agrícolas contiguas permitieron una densa población en zonas tan altas, 'agrestes e inhospitalarias' (Tello 1929: 29-30).

En el sitio arqueológico de Yayno, se ha registrado una sección de un camino prehispánico que conduce hacia el lugar, desde la altura del CC PP Ahusaj. Otras evidencias registradas durante la prospección en el lugar, corresponden a una estructura de forma circular asociada a una plataforma en la parte baja. Se documenta también otras estructuras, de forma rectangular de planta alargada, estructuras de cuadrangular de planta alargada, otras edificaciones de forma irregular, plataformas con recintos en la parte superior, una escalinata de piedra, muros perimetrales con accesos restringidos, estructuras de forma circular de grandes dimensiones. Toda la evidencia arqueológica corresponde al tipo de arquitectura pública monumental, esto basándonos en las dimensiones de las construcciones y de los materiales utilizados en los basamentos

Fig. 4. Imagen Satelital del Sitio Arqueológico Yayno que se sitúa en el lado Sur-Oeste en relación a Distrito de Pomabamba (Tomado de Google Earth 2021).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 5. Vista panorámica de una primera sección del camino, posiblemente de origen prehispánico que conduce al Sitio Arqueológico de Yayno, desde el Caserío de Ashuaj (Foto Oeste a Este).

Fig. 6. Vista panorámica de una segunda sección del camino posiblemente de origen prehispánico que conduce al Sitio Arqueológico de Yayno, desde el Caserío de Ashuaj. Nótese el muro en uno de los lados del camino (Foto Nor-Oeste a Sur-Este).

Fig. 7. Vista panorámica de una tercera sección del camino posiblemente de origen prehispánico que conduce al Sitio Arqueológico de Yayno, desde el Caserío de Ashuaj. Nótese que el acceso aún sigue siendo utilizado por los pobladores del lugar (Foto Nor-Oeste a Sur-Este).

3.1.1. Estructura N^o 01 (Estructura Circular y Plataforma en la parte baja). -

La construcción se ubica en la parte superior del complejo arqueológico y se encuentra definida por una planta circular. Considerándose una arquitectura del tipo público monumental, con un eje de orientación en relación a los vanos de acceso, de Este a Oeste.

La arquitectura corresponde a una edificación de planta circular a la que se le anexa una plataforma hacia el lado Sur-Oeste. La primera construcción tiene un Perímetro de 81.30 m, un Área de 507.00 m², así como una altura de 2.80 m y en relación a la segunda construcción; las dimensiones son 18.00 m de largo, 15.00 m de ancho y conservando una altura promedio de 1.80 m. En cuanto a los materiales y técnicas constructivas, se menciona que utilizaron bloques de piedra de forma alargada a manera de lajas, con la inclusión de pachillas que fueron unidad con mortero de barro de color marrón oscuro y se define hiladas irregulares. Por la forma de la geo-topografía, se hace mención que corresponde a un extenso muro de contención, pero al parecer esta elevación no formaría parte del promontorio, sino que corresponde a un montículo artificial con la inclusión de rellenos constructivos.

En el caso de la otra estructura que se le asocia, al parecer cortaron o nivelaron una sección del perfil y acondicionaron a manera de plataforma, que se anexa en la parte baja a la edificación circular. Las técnicas y materiales utilizados son de similares características a las descritas anteriormente (construcción de planta

circular), es decir, los bloques de piedra son a manera de laja, unido con mortero de barro de color marrón oscuro, se le incorpora una gran cantidad de pachillas entre los elementos pétreos y posiblemente una sección del cajón (plataforma), fue rellenado y nivelado.

El estado de conservación de la edificación es regular, esto se argumenta debido a que se ha registrado una gran parte de la arquitectura, así como de los materiales utilizados en su construcción, pero se debe mencionar que su exposición a las condiciones ambientales ha impactado significativamente de carácter negativo, en su preservación.

Tabla 2. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 01 (Edificación Circular y Plataforma en la parte baja)

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 01 (EDIFICACIÓN CIRCULAR Y PLATAFORMA EN LA PARTE BAJA)	1122	229921	9016889	4157
	1123	229923	9016896	4156
	1124	229930	9016897	4157
	1125	229935	9016896	4157
	1126	229941	9016890	4157
	1127	229939	9016881	4157
	1128	229935	9016878	4156
	1129	229931	9016878	4156

Fig. 8. Vista panorámica de una sección de la Estructura N° 01, ubicado en la parte central del Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

Fig. 9. Vista panorámica de la parte central de la Estructura N° 01. Nótese que se encuentra totalmente cubierto por la vegetación del lugar (Foto Oeste a Este).

3.1.2. Estructura N^a 02.- La estructura se ubica en el lado Sur-Oeste, en relación a la Estructura N° 01 y se encuentra definida por una edificación de planta rectangular alargada. Considerándose una arquitectura del tipo público monumental, con un eje de orientación en relación a los vanos de acceso de Este a Oeste.

La construcción mide aproximadamente 27.00 m largo, 19.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.30 m y se relaciona con el eje de circulación asociada a la Estructura N° 01. En cuanto a los materiales y técnicas constructivas, se hace referencia que se utilizaron grandes bloques de piedra de forma cuadrangular y rectangular, donde se incorporaron pachillas de forma masiva entre cada uno de los elementos pétreos y fueron unidos con mortero de barro de color marrón oscuro; llegando a conformar un paramento de hiladas irregulares. Por la forma de la pendiente del promontorio rocoso, sobre la cual se ha edificado la construcción, es muy probable que, en la parte media se haya incorporado rellenos constructivos para su nivelación.

El estado de conservación es regular, esto se menciona en relación a la preservación de la arquitectura, así como a los materiales utilizados. Sin embargo, es preciso resaltar que se ha registrado una abundante vegetación en el lugar, así como la presencia de líquenes; pero su exposición a las condiciones ambientales, han impactado significativamente de forma negativa en la preservación de la edificación.

Tabla 3. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 02

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 02	1130	229931	9016865	4152
	1131	229932	9016862	4152
	1132	229933	9016859	4152
	1133	229937	9016858	4152
	1134	229945	9016859	4151
	1135	229947	9016861	4151
	1136	229947	9016869	4151

Fig. 10. Vista panorámica de una sección de la Estructura N° 02, ubicado en el lado Sur-Oeste en relación a la Estructura N° 01 del Sitio Arqueológico de Yayo (Foto Oeste a Este).

3.1.3. Estructura N° 03.- La edificación se ubica hacia el lado Oeste en relación a la Estructura N° 01 y se define por la conformación de una planta rectangular alargada, con un eje de orientación en relación a sus vanos de acceso, de Este a Oeste.

Las medidas de la construcción son 30.00 m de largo, 28.00 m de ancho y una altura mejor conservada 6.00 m aproximadamente. La disposición de la edificación es de planta rectangular alargada y se procedió a su construcción con el uso de grandes bloques de piedra que fueron habilitadas a manera de lajas, de forma rectangular, cuadrangular y colocados de manera vertical. Entre el espacio de cada bloque de piedra vertical, se colocaron elementos pétreos de

menores dimensiones (pachillas), llegando a definir hiladas irregulares y con cierto acabado en las cuatro esquinas de los elementos pétreos. Asimismo, en la parte media y superior del paramento, se utilizaron piedras más pequeñas que fueron colocadas de forma horizontal y también se le incorpora pachillas delgadas (lajas); que son más uniformes en sus formas y medidas. En relación a los materiales utilizados en la edificación, se menciona que corresponde a bloques de piedra de variadas dimensiones, con formas rectangulares y cuadrangulares. Asimismo, se usó de forma masiva las pachillas (a manera de pequeñas lajas y de forma irregular); también se evidenció, el uso de mortero de barro de color marrón y gris de tonalidad oscuro, en menores proporciones en comparación con otras de las edificaciones.

Otro dato a resaltar, se menciona que se ha documentado una considerable elevación de más de 6.00 m, pero al parecer no corresponde a corte del terreno; sino a un proceso de acondicionamiento con rellenos constructivos, donde se podría evidenciar una superposición de dos a tres periodos. Finalmente, se especifica que el estado de conservación de la edificación es regular, esto basándonos en la preservación de la arquitectura y en los materiales de su construcción; pero se detalla que, por las características de la zona, la vegetación ha invadido gran parte las áreas de la construcción, así como la presencia masiva de los líquenes, en la superficie del paramento.

Tabla 4. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 03

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 03	1137	229920	9016856	4151
	1138	229917	9016853	4148
	1139	229912	9016851	4148
	1140	229908	9016848	4148
	1141	229907	9016847	4148
	1142	229904	9016846	4148
	1143	229895	9016848	4147
	1144	229892	9016851	4148
	1145	229891	9016854	4147
	1146	229890	9016857	4148
	1147	229886	9016865	4146
	1148	229890	9016865	4146
	1149	229893	9016867	4147
	1150	229899	9016871	4146
	1151	229908	9016877	4149
	1152	229909	9016873	4147
	1153	229914	9016868	4147
1154	229916	9016864	4147	
1155	229919	9016858	4149	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 11. Vista panorámica de la Estructura N° 03, que se ubica hacia el lado Nor-Oeste de la Estructura N° 01 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Sur-Oeste a Nor-Este).

Fig. 12. Vista panorámica de una sección de la Estructura N° 03. Nótese el detalle de paramento y elevación del muro (Foto Sur-Oeste a Nor-Este).

3.1.4. Estructura N° 04.- La construcción se ubica en el lado Sur-Este en relación a la Terraza N° 01, tiene una forma irregular y al parecer se definiría como una plataforma anexa.

Las dimensiones son 21.00 m de largo, 9.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 2.40 m. Como se ha mencionado tiene una forma irregular y en cuanto a su construcción, se argumenta que se usó grandes bloques de piedra facetadas que fueron habilitadas a manera de lajas, teniendo una forma rectangular, así como cuadrangular y fueron colocados de manera vertical. Entre el espacio de cada uno de los bloques hincados, se procedió a colocar piedras de menores dimensiones, que definen hiladas irregulares y con un cierto acabado en los cuatro lados de los elementos pétreos. En la sección media y superior del paramento, se ha registrado el uso de piedras medianas y pequeñas que fueron colocadas de forma horizontal; asimismo se incorporaron pachillas delgadas a manera de lajas y son más uniforme en sus formas, así como en sus dimensiones.

Los materiales utilizados en la construcción corresponden a bloques de piedra de dimensiones variadas, con formas rectangulares y cuadrangulares; se usó de forma masiva las pachillas (a manera de pequeñas lajas y otras de forma irregular). Además, se evidenció el uso de mortero de barro de color marrón y gris de tonalidad oscuro. El estado de conservación de esta construcción es regular, esto se hace mención base al registro en la preservación de la arquitectura y de los materiales de construcción. Pero se debe especificar que las condiciones ambientales, la abundante vegetación y la presencia de líquenes; han contribuido a generar un impacto significativo de carácter negativo sobre la arquitectura misma.

Tabla 5. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 04

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 04	1164	229850	9016811	4133
	1165	229846	9016805	4130
	1166	229849	9016799	4130

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 13. Vista panorámica de la Estructura N° 04 que se ubica hacia el lado Sur-Oeste en relación a la Terraza N° 01, en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Sur a Norte).

Fig. 14. Vista en detalle de una sección del paramento de la Estructura N° 04. Nótese la disposición de los bloques de piedra (Foto Norte a Sur).

3.1.5. Terraza N° 01.- La edificación se encuentra ubicado en el lado Oeste en relación a la Estructura N° 03, se configura una planta irregular y un eje de orientación en relación a sus accesos de Este a Oeste.

Las medidas son 54.00 m de largo, 48.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.80 m. En cuanto a los materiales y técnicas utilizadas, se puede mencionar que al parecer se ha acondicionado a la geo-topografía del lugar; en donde se ha utilizado grandes bloques de piedras facetadas que fueron colocados de forma vertical y entre los espacios se procedió a rellenarlos (con piedras pequeñas), que configuran un extenso muro de contención de hiladas irregulares. Los bloques de piedra canteada o facetada, se han colocado la cara plana hacia el lado exterior del muro, se ha incluido pachillas y el mortero de barro, se evidencia de color gris con una tonalidad oscura. En el caso del estado de conservación, se puede mencionar que es regular, esto en base al registro de la arquitectura y materiales utilizados en su edificación y que aún se preservan.

Tabla 6. Datos Técnicos de la ubicación de la Terraza N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
TERRAZA N° 01	1156	229867	9016857	4132
	1157	229865	9016855	4131
	1158	229859	9016852	4132
	1159	229849	9016837	4130
	1160	229846	9016835	4131
	1161	229849	9016829	4130
	1162	229850	9016822	4130
	1163	229850	9016815	4131
	1167	229860	9016801	4132
	1168	229862	9016805	4131
	1169	229867	9016808	4130
	1170	229873	9016810	4131
	1171	229878	9016810	4130
	1172	229882	9016813	4130
	1173	229889	9016823	4130
1174	229890	9016823	4130	

Fig. 15. Vista panorámica de la Terraza N° 01 que se ubica en el lado Oeste en relación a la Estructura N° 03 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

3.1.6. Estructura N° 05 (Plataforma con un recinto en la parte superior). -

La construcción se sitúa hacia el lado Sur-Oeste en relación a la Estructura N° 04 y se define por una planta semi-circular; con un eje de orientación de Sur-Este a Nor-Oeste, considerando los vanos de acceso. Las dimensiones son 29.00 m en su eje Norte a Sur y 23.00 m en su orientación Este a Oeste, con una altura de 2.50 m en la sección mejor conservada. Tiene una planta semi-circular y en la cima de la estructura se ha edificado un pequeño recinto. Los materiales y técnicas constructivas corresponden al uso de bloques de piedra, de grandes dimensiones que fueron colocados en forma vertical y en los espacios de separación entre cada elemento pétreo, se rellenaron (con piedras pequeñas a manera de pachillas), que definen hiladas irregulares. Todos los bloques de piedra fueron unidos con mortero de barro de color marrón de tonalidad oscuro.

En el caso del recinto que se ubica en la parte superior de la plataforma, hacia el extremo Nor-Oeste de la misma. Tiene una forma rectangular alargada, con dimensiones de 6.00 m de largo, 5.00 m de ancho y una altura máxima conservada de 1.30 m. La forma de la construcción se define por la utilización de grandes bloques de piedra de forma rectangular y cuadrangular, con una hilera de piedras a manera de lajas que fue colocado en la parte central del paramento. Otras de las características en la edificación, se debe al poco uso de pachillas pequeñas, así como del mortero de barro.

El estado de conservación de la plataforma y del recinto en su cima, se puede considerar regular; esto basado en la preservación de la arquitectura, así como de los materiales utilizados. Pero se resalta que, por su ubicación geográfica, en

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

la parte alta de un cerro, las condiciones ambientales y factores biológicos han contribuido a impactar de forma negativa su preservación.

Tabla 7. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 05 (Plataforma con un recinto en la parte superior)

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 05 (PLATAFORMA CON UN RECINTO EN LA PARTE SUPERIOR)	1195	229856	9016783	4121
	1196	229858	9016779	4121
	1197	229856	9016775	4120
	1198	229853	9016772	4119
	1199	229846	9016771	4121
	1200	229841	9016772	4121
	1201	229837	9016773	4121
	1202	229835	9016777	4121
	1203	229834	9016782	4120

Fig. 16. Vista panorámica de la Estructura N° 05 que se ubica hacia el lado Sur-Oeste de la Terraza N° 01 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Este a Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 17. Vista panorámica de la Estructura N° 05 que se ubica hacia el lado Sur-Oeste de la Terraza N° 01 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Sur a Norte).

Fig. 18. Vista panorámica de la Estructura N° 05 que se ubica hacia el lado Sur-Oeste de la Terraza N° 01 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Este a Oeste).

3.1.7. Escalera N° 01.- La construcción se ubica hacia el lado Sur-Oeste en relación a la Terraza N° 01 y corresponde a una escalera de piedra que tiene un eje de orientación de Sur-Oeste a Nor-Este y asociado a dos muros doble cara.

La escalera tiene como medidas 25.8 m de largo, 2.13 m de ancho y una elevación que se acondiciona a la topografía del lugar con 4.00 m. Esta estructura se inicia en el lado Sur-Oeste de la Terraza N° 01, de allí se extiende en una ligera pendiente hacia el Muro N° 01 y Muro N° 03; parte de esta construcción se encuentra definida por la colocación de bloques de piedra en ambos extremos, llegando a conformar las barandas y en la parte central se observó, la alineación de hileras de piedras que corresponden a los pasos, así como los contra pasos. Pero se recalca que, para acondicionar la edificación, se ha tenido que nivelar una pendiente no muy pronunciada para facilitar la transitabilidad por este acceso y también se hace referencia de los materiales utilizados; fueron bloques de piedra facetadas a manera de lajas, otros tienen formas rectangulares alargadas y no se ha evidenciado el uso de mortero de barro entre la junta de los elementos pétreos.

Finalmente, en relación al estado de conservación se menciona que es malo debido a que muchas secciones de la arquitectura, así como de los materiales constructivos han colapsado. A esto también hay que sumarle que la abundante vegetación que se sobrepone en el lugar, así como la presencia de líquenes en la superficie de las piedras que conforman la estructura, han contribuido a impactar de forma negativa.

Tabla 8. Datos Técnicos de la ubicación de la Escalera N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESCALERA N° 01	1177	229875	9016804	4126
	1178	229877	9016799	4124
	1179	229877	9016799	4124
	1180	229873	9016800	4124
	1181	229874	9016794	4123
	1182	229871	9016796	4122
	1183	229873	9016788	4121
	1184	229870	9016787	4120

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 19. Vista panorámica donde se observa la parte superior de una Escalinata de piedra. Nótese que en la parte superior se encuentra definido por dos grandes bloques de piedra hincados (Foto Sur-Oeste a Nor-Este).

Fig. 20. Vista panorámica donde se observa la parte inferior de una Escalinata de piedra. Nótese que en la parte baja, se define por un vano de acceso y un muro perimetral (Foto Sur-Oeste a Nor-Este).

3.1.8. Muro N° 01 y Muro N° 03.- Las edificaciones corresponde a una serie de muros perimetrales que se asocia con la Escalera N° 01 y la Estructura N° 05 por el lado Oeste. Además, se observó que tienen un eje de orientación de Sur-Este a Nor-Oeste.

Las dimensiones del Muro N° 01 son 47.00 m de largo, 1.10 m de ancho, así como una altura conservada de 2.20 m y en el caso del Muro N° 03, sus medidas aproximadas 15.77 m largo, 1.00 m de ancho y altura referencial de 1.70 m. En cuanto a las técnicas y materiales registrados, corresponden a un extenso muro doble cara, en la base se ha utilizado piedras facetadas y colocadas de forma vertical; entre los espacios de cada bloque se ha rellenado con elementos pétreos de menores dimensiones que define hiladas irregulares. Asimismo, en la parte media y superior, se procedió a colocar (piedras), de variadas dimensiones, con la inclusión de pachillas, manteniendo el mismo tipo de hiladas en el paramento, hacia la parte baja del muro (hiladas irregulares), y todos los elementos pétreos fueron unidos con mortero de barro de color marrón, así como gris, de una tonalidad oscura.

El Muro N° 01 y Muro N° 02, tienen las mismas características constructivas y en cuanto al estado de conservación, se puede argumentar que es regular; esto en relación a que se ha registrado una extensa extensión de la construcción, así como la preservación de los materiales utilizados en su edificación. Pero se señala que las condiciones ambientales, la abundancia de material vegetal y la presencia de líquenes han impactado significativamente en las estructuras.

Tabla 9. Datos Técnicos de la ubicación del Muro N° 01 y Muro N° 03

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
MURO N° 01 y Muro N° 03	1185	229867	9016792	4121
	1186	229878	9016790	4122
	1187	229883	9016788	4123
	1188	229892	9016787	4121
	1189	229896	9016792	4122
	1190	229907	9016800	4121
	1191	229912	9016801	4122
	1192	229869	9016788	4120
	1193	229862	9016786	4121
	1194	229857	9016784	4122

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 21. Vista panorámica del Muro N° 01 y Muro N° 02, que se ubica hacia el lado Sur-Este en relación a la Escalinata N° 01 (Foto Oeste a Este).

Fig. 22. Vista en detalle de una sección de uno, de los muros que se ubica hacia el lado Sur-Este en relación a la Escalinata N° 01 (Foto Norte a Sur).

3.1.9. Estructura N° 06.- Esta construcción se ubica en el lado Oeste en relación a la Estructura N° 05 y tiene un eje de orientación de Sur-Oeste a Nor-Este. Se asocia al Muro N° 02 y a la Estructura N° 05.

Las medidas son 27.00 m en su eje Norte a Sur y 30.00 m en su dirección Este a Oeste; asimismo tiene una altura de 4.60 m en su sección mejor conservada. La edificación tiene una forma circular, se anexa a otras construcciones y en relación a la arquitectura se define por la habilitación de un extenso muro doble cara, con relleno en la sección de su núcleo; en el caso del paramento es atípico porque se utilizó bloques de piedra que fueron colocados de forma horizontal, por lo menos en tres hileras. En forma posterior colocaron elementos pétreos de forma vertical y entre cada uno de estos espacios de los bloques; se procedió a rellenar (con piedras pequeñas a manera de lajas. Los materiales utilizados corresponden a bloques de piedra facetadas, definidos en formas cuadrangulares, rectangulares e irregulares, de cara plana que fue colocado tanto hacia el lado interior y exterior del muro. Además, se le incorpora el uso masivo de pachillas, unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscuro. Por los rellenos que se encuentran en el interior de la estructura, así como por la altura que alcanza el muro (de aproximadamente 6.60 m); se propone que debió tener un uso continuo, posiblemente con dos a tres periodos de ocupación en el lugar.

En relación al estado de conservación, se menciona que, por las dimensiones de este tipo de arquitectura monumental, esto ha permitido su conservación en un estado regular. Esto, se propone basándonos en la preservación de los componentes (arquitectónicos), y en los materiales utilizados; pero es preciso recalcar que, por la exposición a las condiciones ambientales, la presencia masiva de vegetación y de líquenes, de todas formas, ha impactado de forma negativa en algunas secciones de la construcción.

Tabla 10. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 06

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 06	1204	229850	9016766	4115
	1205	229850	9016758	4115
	1206	229846	9016754	4115
	1207	229840	9016754	4113
	1208	229835	9016754	4114
	1209	229830	9016752	4117
	1210	229828	9016760	4116
	1211	229827	9016766	4119
	1212	229829	9016772	4119
	1213	229833	9016774	4119

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 23. Vista panorámica de la Estructura N° 06 que se ubica hacia el lado Oeste de la Estructura N° 05, en el Sitio Arqueológico Yayno (Foto Sur a Norte).

Fig. 24. Vista panorámica de la Estructura N° 06 que se ubica hacia el lado Oeste de la Estructura N° 05, en el Sitio Arqueológico Yayno. Nótese la altura, extensión y disposición de los bloques de piedra (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

Fig. 25. Vista panorámica de una sección de la Estructura N° 6. Nótese la disposición de los bloques de piedra que conforman el paramento de la edificación.

3.1.10. Estructura Nª 07.- La construcción se sitúa en el lado Sur-Oeste en relación a la Estructura N° 06, con un eje de orientación de Este a Oeste en relación a los vanos de acceso. Se relaciona con el conjunto de construcciones que se ha registrado en el Sitio Arqueológico de Yayno.

Las dimensiones de la edificación, tiene un Perímetro de 55.30 m, Área de 223.00 m² y una altura mejor conservada de 5.20 m. Se define por una planta circular, del tipo de arquitectura Público-Monumental, construido a base de un extenso muro doble cara, pero previamente se ha excavado las bases y se ha procedido a colocar las piedras a manera de una calzada; es decir, se observa una alineación de elementos pétreos que fueron colocados de forma horizontal. En forma posterior, se procedió a colocar grandes piedras de forma vertical y entre cada uno de estos espacios de separación (entre los bloques), se rellenó con piedras (rectangulares y cuadrangulares manera de lajas). En la siguiente hilera que corresponde a la elevación del paramento; se procedió a colocar piedras rectangulares alargadas de variadas dimensiones de forma horizontal, así como pachillas con similares características y luego en la subsiguiente fila, se vuelve a colocar grandes bloques de piedras verticales, con el procedimiento anteriormente descrito. Esta forma de construir, se intercala en cada una de las hileras irregulares hasta la cabecera del muro.

En cuanto a los materiales utilizados en la construcción, se referencia al uso de bloques de piedras de grandes dimensiones que fueron colocados de forma vertical y horizontal; también utilizaron pachillas y en la junta de los elementos pétreos, se registró mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura.

Además, se resalta que, por la volumetría de la edificación es muy probable, una superposición de dos a tres fases constructivas.

El estado de conservación es regular, esto en relación a la preservación de su arquitectura, materiales utilizados en la construcción y otros. Pero, se debe recalcar que, por su exposición a las condiciones ambientales, la abundante vegetación en el lugar, así como la presencia de líquenes, se considera que tiene un impacto significativo de carácter negativo.

Tabla 11. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 07

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 07	1214	229814	9016750	4110
	1215	229811	9016750	4110
	1216	229808	9016751	4109
	1217	229806	9016748	4109
	1218	229804	9016743	4108
	1219	229806	9016737	4109
	1220	229809	9016734	4108
	1221	229814	9016734	4108
	1222	229817	9016735	4108
	1223	229821	9016736	4109
	1224	229820	9016738	4110
	1225	229821	9016744	4110
	1226	229820	9016748	4109
	1227	229820	9016748	4111
	1228	229817	9016751	4111

Fig. 26. Vista panorámica de la Estructura N° 07 que se ubica en el lado Nor-Oeste en relación a la Estructura N° 06, en el Sitio Arqueológica de Yayno (Foto Sur a Norte).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 27. Vista panorámica de la Estructura N° 07 que se ubica en el lado Sur-Este en relación a la Estructura N° 06, en el Sitio Arqueológica de Yayno (Foto Este a Oeste).

Fig. 28. Vista en detalle de una sección interior del paramento que conforma el muro de la Estructura N° 07. (Foto Norte a Sur).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 29. Vista panorámica de una sección exterior del paramento que corresponde al muro de la Estructura N° 07. (Foto Nor-Oeste a Sur-Este).

Fig. 30. Vista panorámica de una segunda sección exterior del paramento que corresponde al muro de la Estructura N° 07. (Foto Norte a Sur).

3.1.11. Estructura N° 08.- La edificación se ubica hacia el lado Nor-Este de la Estructura N° 09, se define por una construcción de planta cuadrada y se le asocia un recinto, en el interior hacia el lado Nor-Oeste.

Las medidas de la estructura son: 24.00 m de largo, 18.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 2.40 m. La arquitectura se caracteriza por la construcción de muros doble cara, donde se observó que la base se utilizó grandes bloques de piedra y se colocó otros elementos pétreos de forma plana a manera de lajas, es decir, se habilitó a manera de una calzada. Al tener preparado esta cimentación, se procedió a colocar los bloques de piedra de forma vertical, entre el espacio entre cada elemento pétreo, se relleno (con piedras), a manera de lajas. En la siguiente hilada continua, se colocó piedra facetadas de forma rectangular, cuadrangular y pachillas (de forma horizontal), pero conservando el tipo de hiladas irregulares. De esta forma se intercala (cada hilera), es decir, una de disposición horizontal y la siguiente de manera vertical hasta alcanzar la altura proyectada. Los materiales utilizados en la construcción, corresponde al uso de piedras poliédricas que fueron dispuesta en forma vertical, horizontal y con el uso masivo de pachillas; siendo unidos (elementos pétreos), con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura. Además, se menciona que, a la edificación, se le asocia un recinto y una estructura cuadrangular en el interior de la misma.

En relación al estado de conservación, se menciona que es regular. Esto basado en la preservación de la arquitectura y de los materiales que lo conforman; aunque hay algunas secciones colapsadas, debido a su exposición a las condiciones ambientales, así como a la presencia masiva de la vegetación y de los líquenes.

Tabla 12. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 08

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 08	1236	229872	9016748	4107
	1237	229873	9016749	4107
	1238	229873	9016751	4106
	1239	229872	9016753	4106
	1248	229876	9016757	4106
	1249	229873	9016757	4105
	1250	229873	9016761	4106
	1251	229869	9016764	4108
	1252	229870	9016766	4109
	1253	229874	9016766	4109
	1254	229879	9016767	4108
	1255	229885	9016770	4109
	1256	229888	9016771	4109
	1257	229891	9016772	4108

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	1258	229891	9016769	4106
	1259	229891	9016766	4105
	1260	229891	9016764	4105
	1261	229893	9016761	4105
	1262	229894	9016755	4105
	1263	229895	9016753	4105

Fig. 31. Vista panorámica de la Estructura N° 08 que se encuentra situada en el lado Nor-Este en relación a la Estructura N° 09 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Este a Oeste).

Fig. 32. Vista panorámica donde se observa el interior de la Estructura N° 08. Nótese la forma circular de la arquitectura y del crecimiento notorio de la vegetación (Foto Sur a Norte).

3.1.12. Recinto N° 01-Accesos. – En el extremo Sur-Oeste en el interior de la Estructura N° 08, se registró un recinto de forma rectangular que tiene un eje de orientación de Este a Oeste, tomando como referencia los vanos de acceso.

Las medidas de la edificación son 8.00 m de largo, 6.80 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.10 m. La disposición de la arquitectura, corresponde a una planta rectangular y definida por muro doble cara; donde se ha utilizado bloques de piedra de forma vertical y en la separación entre cada elemento pétreo se ha colocado (piedras pequeñas), a manera de lajas. Asimismo, en la parte central está definida por dos grandes bloques de piedras dispuestas de forma vertical y otras dos de manera horizontal (a manera de dintel). En cuanto a los materiales utilizados en la construcción, corresponden a grandes bloques de piedra de cara plana que fueron colocados hacia el interior y exterior del paramento. Además, se le incluyo en forma masiva, el uso de pachillas que fueron unidas con mortero de barro de color gris de tonalidad oscuro, cuya evidencia que se registró en mínimas proporciones.

El recinto se encuentra asociado con a una estructura del tipo de arquitectura Publica-Monumental y posiblemente debió tener alguna connotación del tipo ceremonial. En relación a su estado de conservación, se precisa que es malo, porque muchas secciones de la arquitectura han colapsado, por su exposición a las condiciones ambientales, la abundante vegetación que lo cubre, así como la presencia de líquenes que se adhiere a la superficie del paramento de la edificación.

Tabla 13. Datos Técnicos de la ubicación del Recinto N° 01-Acceso

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
RECINTO N° 01-ACCESO	1240	229875	9016753	4107
	1241	229878	9016753	4107
	1242	229878	9016755	4107
	1243	229878	9016756	4107
	1244	229878	9016757	4107
	1245	229878	9016759	4107
	1246	229877	9016760	4107
	1247	229875	9016759	4107

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 33. Vista panorámica del Recinto con Accesos N° 01 que se ubica en el interior hacia el lado Nor-Oeste de la Estructura N° 08 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Sur-Este a Nor-Oeste)

Fig. 34. Vista en detalle de algunos bloques de piedra que defienden el pórtico de recinto (Foto Este a Oeste).

Fig. 35. Vista panorámica de una sección del muro que se direcciona hacia el lado Nor-Oeste del Recinto N° 01 con accesos. Nótese la disposición de los bloques de piedra en el paramento (Foto Oeste a Este).

3.1.13. Estructura N° 09.- La construcción se ubica hacia el lado Sur de la Estructura N° 08, definida con una planta cuadrangular alargada y con un eje de orientación de Sur a Norte.

Las medidas de la edificación son: 32.00 m de largo, 29.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 8.20 m. La arquitectura, se define por estar conformado por grandes muros doble cara en sus cuatro lados; pero como se ha descrito en relación a otras construcciones, se excavó las bases y colocaron los bloques de piedra y se habilitó a manera de una calzada. Sobre este componente, se colocaron los primeros elementos pétreos de forma vertical y el espacio entre cada bloque fue relleno (con piedras pequeñas), a manera de lajas. También, se menciona que la siguiente hilera que se superpone, se conforma con bloques de piedra de forma cuadrangular, rectangular, así como pachillas (a manera de lajas), pero colocados de manera horizontal. Asimismo, se hace mención que la disposición del paramento de los muros doble cara, corresponde a hiladas irregulares que fueron dispuestos de forma vertical, así como horizontal. Teniendo en consideración que los materiales utilizados en la construcción, corresponden a piedras facetadas de cara plana que fueron colocados en el lado interior y exterior (del muro); unidos con mortero de barro de color marrón y gris de tonalidad oscuro

Finalmente, en relación a su estado de conservación se puede mencionar que es regular; esto basándonos en la preservación de la arquitectura, así como de los materiales utilizados en su construcción. Pero se resalta que su exposición

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

a las condiciones ambientales, la excesiva vegetación y la presencia de líquenes, impactan de forma negativa sobre la edificación.

Tabla 14. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura N° 09

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA N° 09	1264	229903	9016755	4100
	1265	229903	9016751	4099
	1266	229906	9016744	4098
	1267	229901	9016736	4096
	1268	229901	9016728	4096
	1269	229900	9016722	4097
	1270	229899	9016723	4096
	1271	229894	9016720	4096
	1272	229886	9016719	4098
	1273	229881	9016720	4099
	1274	229877	9016720	4100
	1275	229870	9016719	4101
	1276	229867	9016719	4101
	1277	229867	9016723	4099
	1278	229870	9016732	4100
	1279	229871	9016736	4101
	1280	229867	9016742	4102
	1281	229867	9016742	4102
1282	229867	9016744	4104	
1283	229866	9016749	4104	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 36. Vista panorámica del lado interior de la Estructura N° 09, que se ubica hacia el lado Sur-Oeste de la Estructura N° 08, en el Sitio Arqueológico de Yayno. Nótese la abundante presencia de vegetación en el lugar (Foto Este a Oeste).

Fig.37. Vista panorámica de la esquina Sur-Oeste de la Estructura Nª 09. Nótese la elevación del paramento (Foto Oeste a Este).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 38. Vista panorámica de una sección del paramento de la Estructura N° 09. Nótese la disposición de los bloques de piedra que lo conforman (Foto Sur-Oeste a Nor-Este).

Fig. 39. Vista panorámica de una segunda sección del paramento de la Estructura N° 09. Nótese la disposición de los bloques de piedra que lo conforman (Foto Sur-Este a Oeste).

3.1.14. Plataforma N° 01.- La edificación se sitúa en el lado Sur –Oeste en relación de la Estructura N° 07, de una planta irregular y con un eje de orientación de Este a Oeste, según los accesos que se ha registrado en el área.

Las dimensiones de la edificación son 76.00 m de largo, 19.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 4.20 m. Se configura como una estructura de forma alargada de planta irregular y que fue acondicionada a partir de la geo-topografía del lugar. Esta edificación se define en base a la construcción de un muro de contención de forma sinuosa, donde se ha utilizado bloques de piedra facetada de cara plana que fue colocado hacia el lado exterior del paramento; siendo algo particular en su cimentación. Esto se menciona porque, se ha situado los elementos pétreos más pequeños en las hiladas inferiores, que los utilizados en las subsiguientes (hileras). El tipo de hiladas identificadas en los paramentos son irregulares, desde la parte bajas hasta la cabecera del muro; asimismo se le anexo pачillas entre cada bloque y todos estos elementos (pétreos), fueron unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura. Además, se menciona que la estructura corresponde a una nivelación del terreno a partir de la elevación natural que se observó en el lugar y en el borde (limite), fue acondicionado con un extenso muro de contención.

El estado de conservación es regular, esto debido a que corresponde a una edificación que tiene una connotación de arquitectura del tipo monumental y por sus dimensiones, se ha podido preservar. Pero, aun así, por su exposición a las condiciones ambientales, presencia masiva de vegetación y líquenes; se puede argumentar que fue impactada de forma negativa.

Tabla 15. Datos Técnicos de la ubicación de la Plataforma N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
PLATAFORMA N° 01	1284	229794	9016714	4094
	1285	229789	9016710	4091
	1286	229783	9016706	4091
	1287	229777	9016702	4090
	1288	229771	9016699	4091
	1289	229767	9016696	4091
	1290	229760	9016694	4091
	1291	229757	9016692	4091
	1292	229751	9016690	4091
	1293	229746	9016687	4092
	1294	229743	9016683	4091
	1295	229739	9016681	4091
	1296	229736	9016680	4091
	1297	229729	9016679	4091
	1298	229726	9016681	4091
1299	229724	9016687	4091	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	1300	229726	9016692	4091
	1301	229728	9016693	4090
	1302	229731	9016694	4091

Fig. 40. Vista panorámica donde se visualiza la plataforma N^a 01, que se encuentra situada en el lado Nor-Oeste en relación a la Estructura N^o 07 en el Sitio Arqueológico de Yayno (Foto Este a Oeste).

Fig. 41. Vista panorámica de la Plataforma N^o 01, donde se observa la mayor extensión de la construcción (Foto Oeste a Este).

Fig. 42. Vista panorámica de una sección de muro de la Plataforma N° 01. Nótese la disposición de los bloques de piedra que conforman parte del paramento (Foto Norte a Sur).

3.2. SITIO ARQUEOLOGICO DE QARWAY. - Se ubica en las cercanías del Caserío de Qarway, en el distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba en la Región Ancash. En relación a su espacio geo-topográficos, se puede mencionar que se ubica en los pisos ecológicos denominados quechua y Puna, según la denominación utilizado por Pulgar Vidal (1996), para estas zonas. Además, la zona tiene como principal característica un relieve accidentado, complejo y variado.

De la parte alta, se puede observar la Cordillera Blanca, en cuya amplitud se alternan montañas de flancos abruptos, vastas mesetas a más de 3500 m.s.n.m. con muchas quebradas profundas y un sin número de valles interandinos, circundados por los ríos: río Pomabamba, hacia el lado Este y, el río Lucma, por el Oeste, uniéndose en el Sur y formando más adelante el río Yanamayo, que discurre en dirección a la Cuenca Hidrográfica del Marañón. La evidencia arqueológica que se ha registrado, se ubica hacia el lado Sur-Oeste en relación al cerro Qarway y se encuentra definida por una serie de estructuras arquitectónicas que va desde construcciones funerarias (Chullpas), recintos cuadrangulares, recintos rectangulares, grandes edificaciones con planta circular, muros perimetrales y hacia el lado Sur-Este, se ha podido registrar una disposición de muros doble cara, que probablemente estén definiendo una configuración arquitectónica, relacionado con corrales y algunas áreas ceremoniales.

Fig. 43. Imagen Satelital del Sitio Arqueológico Qarway, ubicado en el distrito del distrito de Huayllán, Provincia de Pomabamba en la Región Ancash (Tomado de Google Earth 2021).

3.2.1. Contextos Funerarios y/o Chullpas. – El grupo de contextos funerarios o Chullpas, se encuentran ubicadas en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este. El conjunto de estructuras en este lugar, son un total 11 construcciones documentadas y presentando las siguientes características:

- Las construcciones tienen una forma cuadrangular y rectangular respectivamente, con dimensiones que van desde los 2.00 m de alto, 2.60 m y una altura de 1.00 m, la más pequeña. Las estructuras de mayores dimensiones miden; 4.00 m largo, 3.50 m ancho y una altura de 1.30 m.
- La disposición de los bloques de piedra que conforman la arquitectura de los contextos funerarios tienen una disposición horizontal, colocadas en hiladas irregulares, las caras planas de las piedras fueron expuestas hacia el lado exterior del muro y en la mampostería, se observa piedras pequeñas a manera de pachillas. Esto con la finalidad de tener una mejor estabilidad en el paramento y todos los elementos pétreos fueron unido con mortero de barro de color gris oscuro, asimismo en otras secciones predomina es beige.
- En las esquinas de las construcciones funerarias (Chullpas), se han colocado piedras de forma vertical; la parte superior que correspondería al techo, se define por la incorporación de grandes secciones de piedra poliédrica mezclado con piedras (relleno constructivo), y en el vano de acceso, se conforma por dos piedras hincadas y una horizontal a manera de dintel. En el interior de la estructura, se ha observado una cámara y en

otras construcciones de mayores dimensiones (Chullpas), se registró entre dos a tres ambientes.

- d) Un conjunto de 04 estructuras o Chullpas, fueron construidos sobre una plataforma que fue previamente acondicionada.
- e) Se menciona que no se ha registrado material arqueológico o lo que correspondería al ajuar funerario de los individuos que fueron colocados alguna vez en estos espacios. Finalmente se recalca que parte de la arquitectura funeraria; ha sido muy afectado estos debido al huaqueo o saqueo, considerándose un muy mal estado de conservación en la mayoría de las construcciones.

Tabla 16. Datos Técnicos de la ubicación de los Construcciones Funerarias y/o Chullpas

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
CHULPA N° 01	1403	234345	9015261	3631
	1404	234346	9015258	3631
	1405	234344	9015256	3630
	1406	234341	9015258	3630
CHULPA N° 02	1407	234336	9015252	3627
	1408	234336	9015253	3627
	1409	234333	9015252	3627
	1410	234333	9015250	3627
CHULPA N° 03	1411	234333	9015249	3627
	1412	234334	9015248	3626
	1413	234332	9015247	3626
	1414	234331	9015248	3626
CHULPA N° 04	1415	234327	9015251	3626
	1416	234323	9015250	3626
	1417	234324	9015247	3626
	1418	234329	9015247	3626
PLATAFORMA ASOCIADO A CHULPA	1419	234335	9015255	3626
	1420	234331	9015254	3626
	1421	234328	9015253	3625
	1422	234325	9015251	3623
	1423	234325	9015248	3625
	1424	234325	9015244	3625
CHULPA N° 05	1426	234323	9015238	3621
	1427	234322	9015239	3621
	1428	234319	9015240	3620
	1429	234319	9015239	3620
CHULPA N° 06	1430	234319	9015243	3620
	1431	234319	9015245	3620

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	1432	234320	9015246	3620
	1433	234322	9015245	3621
CHULPA N° 07	1434	234324	9015244	3621
	1435	234327	9015245	3621
	1436	234330	9015245	3622
	1437	234325	9015245	3620
	1438	234319	9015246	3619
CHULPA N° 08	1439	234318	9015249	3618
	1440	234316	9015250	3618
	1441	234316	9015249	3618
	1442	234316	9015257	3618
CHULPA N° 09	1443	234317	9015258	3618
	1444	234316	9015259	3618
	1445	234314	9015258	3618
	1446	234314	9015259	3617
CHULPA N° 10	1447	234315	9015262	3618
	1448	234315	9015264	3618
	1449	234314	9015264	3617
	1450	234320	9015258	3618
CHULPA N° 11	1451	234321	9015257	3618
	1452	234323	9015256	3619
	1453	234322	9015257	3619

Fig. 44. Vista panorámica de las Chullpas que se ubican en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 45. Vista panorámica de la Chullpa N° 01, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

Fig. 46. Vista panorámica de la Chullpa N° 02, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 47. Vista panorámica de la Chullpa N° 03, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Este a Oeste).

Fig. 48. Vista panorámica de la Chullpa N° 04, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Norte a Sur).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 49. Vista panorámica de la Chullpa N° 05, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

Fig. 50. Vista panorámica de la Chullpa N° 06, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Nor-Oeste a Sur-Este).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 51. Vista panorámica de la Chullpa N° 07, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Norte a Sur).

Fig. 52. Vista panorámica de la Chullpa N° 08, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 53. Vista panorámica de la Chullpa N° 09, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Este a Oeste).

Fig. 54. Vista panorámica de la Chullpa N° 10, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Norte a Sur).

Fig. 55. Vista panorámica de la Chullpa N° 11, registrada en la parte baja del Cerro Qarway, hacia el extremo Sur-Este del Sitio Arqueológico Qarway (Foto Sur a Norte).

3.2.2. Estructura Rectangular Asociado a Torreón. – La estructura se ubica en el lado Sur en relación a la construcción de planta circular (a manera de torreón), y se encuentra definido por una construcción de forma rectangular con una disposición en su eje de Este a Oeste.

Las medidas de la construcción son 13.00 m de largo, 11.00 m de ancho y una altura conservada de 1.40 m. La disposición de la mampostería corresponde a la colocación de bloques de piedra de cara plana hacia el lado exterior del muro, definiendo hiladas irregulares, donde se ha incorporado pachillas entre cada elemento pétreo que fue unido con mortero de barro de color gris oscuro (conservado en mininas proporciones). La sección mejor preservada de la mampostería no sobrepasa más de 1.40 m y el resto de la arquitectura; se solo se ha registrado a nivel de la base, por lo que se considera que su estado de conservación es muy malo.

Tabla 17. Datos Técnicos de la ubicación de la Estructura Rectangular Asociada a Torreón

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA RECTANGULAR ASOCIADA A TORREON	1454	234240	9015270	3600
	1455	234240	9015273	3600
	1456	234238	9015279	3600
	1457	234240	9015281	3599

(CONSTRUCCION DE PLANTA CIRCULAR)	1458	234242	9015281	3599
	1459	234243	9015281	3599
	1460	234247	9015281	3600
	1461	234254	9015281	3602
	1462	234256	9015279	3602
	1463	234257	9015273	3602
	1464	234250	9015270	3601

Fig. 56. Vista panorámica de la Estructura Rectangular asociada a una construcción de planta circular (torreón), ubicado hacia el lado Sur (Foto Este a Oeste).

3.2.3. Estructura Rectangular N° 01.- Se ubica en el lado Sur-Oeste de la edificación con planta circular a manera de Torreón y se encuentra definida por una construcción de planta cuadrangular alargada, con un eje de orientación de Este a Oeste, con el ingreso principal hacia el Oeste.

Las medidas de la estructura son: 13.00 m de largo, 7.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.50 m. En cuanto a la disposición de los materiales se menciona, el uso masivo de piedras facetadas de variadas dimensiones de cara plana que fue colocado hacia el lado exterior del muro y la incorporación de piedras pequeñas a manera de pachillas, entre cada bloque. Siendo unidos con mortero de barro se color gris y marrón de tonalidad oscuro.

El estado de conservación es muy malo, debido a la exposición de los materiales a las condiciones ambientales y también se ha registrado que muchas secciones

del paramento fueron desmontadas; probablemente por los pobladores del lugar para reutilizar estos materiales en la construcción de sus viviendas.

Tabla 18. Datos Técnicos de la ubicación de Estructura Rectangular N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA RECTANGULAR N° 01	1483	234211	9015274	3595
	1484	234209	9015273	3595
	1485	234208	9015275	3594
	1486	234208	9015277	3594
	1487	234207	9015277	3594
	1488	234207	9015277	3593
	1489	234207	9015276	3593
	1490	234208	9015274	3593
	1491	234210	9015272	3594
	1492	234206	9015270	3593
	1493	234202	9015269	3591
	1494	234201	9015273	3591
	1495	234200	9015276	3591
	1496	234203	9015276	3591

Fig. 57. Vista panorámica del lado Sur de la Estructura Rectangular N° 01, ubicado hacia el lado Sur-Oeste de la edificación con planta circular a manera de Torreón (Foto Norte a Sur)

Fig. 58. Vista en detalle de una sección de los muros que conforman la Estructura N° 01 (Foto Norte a Sur).

3.2.4. Estructura Circular a manera de Torreón. – La construcción se ubica en el lado Este en relación a la Estructura N° 01 y se define por una planta circular; asimismo por sus dimensiones corresponde a la estructura más grande registrada en la parte baja del cerro Qarway.

Las medidas registradas corresponden a un Perímetro de 49.6 y Área de 173 m²; con una altura promedio de 9.00 m en su sección mejor conservada, con la conformación del paramento corresponde a un muro doble cara y con relleno de bloques de piedras en su núcleo. En el lado exterior e interior, de la mampostería se documentó hornacinas como parte en el diseño de la arquitectura. En cuanto a los materiales utilizados en la construcción, corresponde a bloques de piedra de forma rectangular y cuadrangular con variadas dimensiones, pero más pequeñas si lo comparamos con las piedras utilizadas en la Estructura N° 01. Estos elementos pétreos son de forma poliédrica, la cara plana fue colocado hacia el lado exterior del muro, también se le adiciona piedras pequeñas a manera de pachillas y se registró mortero de barro de color gris con una tonalidad oscura.

A la fecha se encuentra en mal estado de conservación, esto debido al derrumbe o colapso de grandes secciones del paramento por su exposición a las condiciones ambientales y probablemente a las actividades antrópicas. Asimismo, se ha observado grandes fisuras y desprendimiento mismo de los materiales que lo constituyen; pero también es preciso recalcar, se ha realizado algunos trabajos de estabilización del muro, esto en relación a un apilado de piedra de variadas dimensiones que se colocaron en la parte baja de la construcción. Otro aspecto a resaltar en su deterioro, corresponde a la presencia

de líquenes en la mayor parte de los bloques de piedra en el interior y exterior de la edificación.

Tabla 19. Datos Técnicos de la ubicación de Estructura Circular a manera de Torreón

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA CIRCULAR A MANERA DE TORREON	1473	234227	9015297	3596
	1474	234225	9015298	3596
	1475	234222	9015303	3598
	1476	234217	9015307	3596
	1477	234221	9015312	3595
	1478	234228	9015309	3598
	1479	234233	9015305	3597
	1480	234232	9015299	3597
	1481	234230	9015295	3596
	1482	234212	9015277	3596

Fig. 59. Vista panorámica de una estructura circular a manera de Torreón, ubicado en el lado Este en relación a la Estructura N^o 01 (Foto-Vuelo con DRON).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 60. Vista panorámica de una estructura circular a manera de Torreón, ubicada en el lado Este en relación a la Estructura N° 01 (Foto Norte a Sur).

Fig. 61. Vista panorámica de otra sección de la una estructura circular a manera de Torreón, ubicada en el lado Este en relación a la Estructura Nª 01 (Foto Este a Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 62. Vista panorámica de estructura circular a manera de Torreón, ubicado en el lado Este en relación a la Estructura N^o 01. Nótese el estado de conservación del paramento y de las grandes hornacinas.

Fig. 63. Vista panorámica de la estructura circular a manera de torreón. Nótese que algunas secciones de la mampostería del paramento han colapsado.

3.2.5. Estructura Cuadrangular N° 01.- Se ubica en el lado Oeste de la edificación con planta circular que fue construida a manera de Torreón y se encuentra definida por una construcción de planta cuadrangular alargada, con un eje de orientación de Sur-Este a Nor-Oeste, con el ingreso principal hacia el Oeste.

Las medidas de la estructura son 19.00 m de largo, 13.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 2.80 m. Siendo la disposición de la arquitectura, con una planta rectangular alargada y con una subdivisión en su interior; donde se ha registrado hasta tres ambientes con sus respectivos vanos de acceso y en algunas secciones del paramento se ha documentado la incorporación de hornacinas en el diseño de la construcción.

En cuanto a la disposición de los materiales se menciona, el uso masivo de piedras facetadas de variadas dimensiones de cara plana que fue colocado hacia el lado exterior del muro; se le incorporó elementos pétreos a manera de pachillas entre cada bloque y todos fueron unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura. En cuanto al estado de conservación es muy malo, debido a que parte de la arquitectura ha colapsado por su exposición a las condiciones ambientales y posiblemente actividades antrópicas, como el accionar de los pobladores de la zona que hayan utilizado como cantera el lugar para extraer material para la edificación de algunas de sus viviendas.

Tabla 20. Datos Técnicos de la ubicación de Estructura Cuadrangular N° 01.

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA CUADRANGULAR N° 01	1497	234217	9015287	3592
	1498	234211	9015286	3592
	1499	234203	9015287	3590
	1500	234199	9015285	3590
	1501	234199	9015285	3590
	1502	234197	9015287	3590
	1503	234198	9015289	3590
	1504	234196	9015291	3589
	1505	234197	9015294	3590
	1506	234200	9015294	3589
	1507	234201	9015291	3589
	1508	234203	9015289	3590
	1509	234203	9015289	3590
	1510	234204	9015292	3589
1511	234204	9015293	3589	
1512	234202	9015299	3590	
1513	234204	9015299	3590	
1514	234208	9015297	3589	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	1515	234214	9015298	3590
	1516	234219	9015297	3591
	1517	234219	9015294	3590
	1518	234218	9015290	3591

Fig. 64. Vista panorámica de la Estructura Rectangular N° 01 que se ubica hacia el lado Oeste de la Estructura Circular o Torreón (Foto-Vuelo con DRON).

Fig. 65. Vista panorámica de la Estructura Rectangular N° 01 que se ubica hacia el lado Oeste de la Estructura Circular o Torreón (Foto Este a Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 66. Vista panorámica del paramento interior de los muros de la Estructura Nª 01 (Foto Oeste a Este).

Fig. 67. Vista panorámica de los muros interiores de la Estructura Nª 01 (Foto Norte a Sur).

Fig. 68. Vista panorámica de una sección de la mampostería de la Estructura N° 01 (Foto Norte a Sur).

3.2.6. Estructura Cuadrangular N° 02.- Se encuentra ubicado en el lado Norte en relación a la estructura de planta circular a manera de torreón. Esta construcción es la más pequeña que se hayan registrado en la edificación del lugar y tiene una extensión de 5.00 m de largo, 4.00 m de ancho, así como una altura 2.60 m, en la sección mejor conservada. En cuanto a los materiales y técnicas constructivas; se hace referencia el uso de bloques de piedras poliédricas y/o facetadas, de forma rectangular y cuadrangular, con la cara plana colocado hacia el lado exterior del muro y entre los bloques se incorporados elementos pétreos a manera de pachillas. Además, en el paramento se define por las hiladas irregulares de los muros doble cara que fueron unidos con mortero de barro de color gris con una tonalidad oscura.

En la construcción evidencia, que una gran parte de la arquitectura han colapsado, posiblemente por su exposición a través del tiempo a las condiciones ambientales y a las actividades antrópicas, como es la extracción de los materiales a manera de cantera para ser reutilizados por los pobladores del lugar.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tabla 21. Datos Técnicos de la ubicación de Estructura Cuadrangular N° 02.

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
ESTRUCTURA CUADRANGULAR N° 02	1519	234204	9015304	3589
	1520	234204	9015304	3588
	1521	234202	9015305	3588
	1522	234201	9015306	3588
	1523	234201	9015308	3588
	1524	234202	9015309	3589
	1525	234205	9015309	3589
	1526	234206	9015307	3589

Fig. 69. Vista panorámica del lado exterior de la Estructura Cuadrangular N° 2, ubicado al lado Norte en relación a la Estructura de planta circular (Foto Norte a Sur).

Fig. 70. Vista panorámica del lado interior de la Estructura Cuadrangular N° 2, ubicado al lado Norte en relación a la estructura de planta circular (Foto Este a Oeste).

3.2.7. Recinto con Chullpa en la parte central. - Se sitúa hacia el lado Nor-Este en relación a la estructura de planta circular y se conforma de un recinto de forma cuadrangular; asimismo se menciona que en el interior se ha registrado una construcción del tipo funeraria.

Las medidas de la estructura son: 12.00 m de largo, 10.00 m de ancho y una altura conservada de 2.30 m, además se observó una disposición en la edificación de planta cuadrangular alargada, con una estructura funeraria en su interior (Chullpa). En relación a los materiales y técnicas constructivas, se hace referencia que utilizó piedras facetadas de variadas dimensiones que fueron colocados hacia el lado exterior del paramento, definiendo muros doble cara que fueron unidos con mortero de barro de color gris con una tonalidad oscura. Además, se ha observado hiladas irregulares en la conformación de la mampostería y el uso masivo de piedras pequeñas a manera de pachillas. Por la arquitectura funeraria en su interior, se propone que junto al recinto debió corresponder al lugar de enterramiento de un personaje de elite y en cuanto al estado de conservación es regular. Esto se hace mención en relación a la preservación de la arquitectura, pero aun así su exposición a las condiciones ambientales y a las actividades antrópicas (huaqueo), han impactado significativamente en su preservación.

Tabla 22. Datos Técnicos de la ubicación del Recinto con Chullpa en la parte central

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
RECINTO CON CHULLPA EN EL INTERIOR	1527	234215	9015349	3592
	1528	234209	9015348	3590
	1529	234209	9015348	3590
	1530	234205	9015345	3589
	1531	234206	9015343	3586
	1532	234210	9015336	3586
	1533	234211	9015336	3586
	1534	234213	9015337	3587
	1535	234215	9015338	3588
	1536	234219	9015340	3588
	1537	234221	9015341	3588

Fig. 71. Vista panorámica del Recinto asociado a una construcción funeraria (Chullpa), registrado en la parte central y se ubica en el Nor-Este en relación a la Estructura de planta circular (Foto Sur a Norte).

Fig. 72. Vista panorámica del Recinto con una Chullpa en la parte central. Nótese la disposición de una parte del paramento que conforman los muros (Foto Oeste a Este).

3.2.8. Chullpa asociada a Recinto. – El contexto funerario o Chullpa, se ubica junto con al recinto asociado, hacía en el lado Nor-Este en relación a la edificación de planta circular y tiene un eje de orientación direccionado de Nor-Oeste a Sur-Este, con su ingreso al interior hacia el Oeste.

Las dimensiones aproximadas son 5.00 m alto, 6.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.80 m; con una disposición de la arquitectura en una planta rectangular alargada, la forma de los muros son doble cara y se observó que colocaron piedras de forma hincada en las cuatro esquinas. Además, en la parte que corresponde al ingreso, se ubicaron de una a dos piedras en ambos extremos y en la parte superior, se incorpora otro elemento pétreo a manera de dintel. Finalmente, en la sección que corresponde al techo, se ha registrado una gran cantidad de piedras de cara aristosa mezclada con tierra y barro a manera de relleno constructivo y la parte superior debió haber estado cubierto con grandes lajas (de piedra) a manera de techo.

Los materiales utilizados en su construcción, corresponden al uso de piedras facetadas de variadas dimensiones que fueron colocadas, la cara plana hacia el exterior del paramento, conformando muros doble cara de hiladas irregulares y se usó elementos pétreos pequeños a manera de pachillas entre los bloques que fueron unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura. En cuanto a su estado de conservación es malo, se argumentó esto, debido al saqueo y destrucción de sus elementos constitutivos.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tabla 23. Datos Técnicos de la ubicación de la Chullpa Asociada a Recinto

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
CHULLPA ASOCIADO A RECINTO	1538	234218	9015344	3589
	1539	234216	9015346	3589
	1540	234215	9015348	3588
	1541	234214	9015348	3588
	1542	234213	9015346	3588
	1543	234212	9015344	3588
	1544	234213	9015343	3588

Fig. 73. Vista panorámica de frontis principal de la Chullpa que se ubica en el interior de un recinto (Foto Norte a Sur).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 74. Vista panorámica de la fachada principal de la Chullpa. Nótese el acabado del paramento.

Fig. 75. Vista en detalle de uno del acceso al interior de la Chullpa. Nótese la disposición de los bloques de piedra que conforman el dintel (Foto Norte a Sur).

3.2.9. Chullpa cercana a Recinto. – La estructura se ubica en el lado Norte en relación al recinto anteriormente mencionado (Recinto con Chullpa en la parte central). Esta construcción tiene un eje de orientación de Este a Oeste y el ingreso hacia el interior es por el lado Oeste.

Las dimensiones de la estructura son: 4.50 m de largo, 3.20 m de ancho y una altura promedio conservada de 1.15 m. La forma de la edificación es de planta rectangular, definido por muros doble cara que tiene un núcleo de piedra y grava en su interior. En las 04 esquinas y que formaría parte de la base, se ha registrado 02 piedras hincadas; en la sección que corresponde al ingreso fue colocado dos bloques de piedra (de forma vertical), y una travesaño a manera de dintel. En el caso del techo está cubierto por grandes piedras labradas a manera de lajas. Los materiales utilizados son bloque de piedras facetadas de forma rectangular y cuadrangular que fueron colocados la cara plana hacia el lado exterior del muro doble cara, llegando a conformar hiladas irregulares y también se han incorporado pachillas que fueron unidos con mortero de barro de color marro y gris de tonalidad oscura.

Finalmente, se menciona que el estado de conservación es muy malo, no se ha registrado el ajuar funerario y parte de la arquitectura de la edificación fue muy afectado debido a su exposición a las condiciones ambientales y a las actividades antrópicas, como el uso del lugar a manera de cantera.

Tabla 24. Datos Técnicos de la ubicación de la Chullpa cercanos a Recinto.

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
CHULLPA CERCANO A RECINTO	1545	234207	9015352	3589
	1546	234207	9015352	3589
	1547	234209	9015351	3589
	1548	234209	9015350	3589
	1549	234207	9015349	3588
	1550	234205	9015348	3588
	1551	234204	9015349	3588

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 76. Vista panorámica de una Chullpa que se ubica cercano al Recinto asociado a una estructura funeraria. Nótase el mal estado de conservación de la misma (Foto Este a Oeste).

Fig. 77. Vista en detalle del interior de una Chullpa que se ubica cercano a un recinto (Foto Norte a Sur).

3.2.10. Muro Perimetral Lado Nor-Oeste. – El muro se ubica en el lado Oeste en relación al Recinto con arquitectura funeraria en la parte central y corresponde a una extensa construcción que se orienta de Sur-Oeste al Nor-Este, delimitando uno de los extremos de la mayor parte de la arquitectura del Sitio Arqueológico Qarway.

Las medidas del muro perimetral son: 50.00 m de largo, 1.20 m de ancho y una altura aproximada de 3.20 m. Se ha observado que fue excavado una sección de la pendiente del lugar y luego colocado los bloques de piedra desde la base hasta conseguir la elevación necesaria. En la construcción se ha utilizado piedras de grandes dimensiones en la parte baja y de menores en la parte media, así como superior. Los elementos pétreos usados presentan cara plana que fue colocado hacia el lado exterior del muro, formando hiladas irregulares y se le incorporó pachillas entre cada bloque. La evidencia de mortero de barro, es muy limitada y solo se ha podido registrar hacia el interior de cada hilera, es probable que se mantenga el uso de color gris y marrón de tonalidad oscura, como se documentó en otras de las estructuras del lugar.

En cuanto al estado de conservación es regular, esto al parecer fue posible debido al tamaño del volumen constructivo que ha permitido su preservación. Pero su exposición a las condiciones ambientales afectó de forma significativa el mortero de junta y se ha adherido una gran cantidad de líquenes.

Tabla 25. Datos Técnicos de la ubicación del Muro Perimetral Nor-Oeste

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
MURO PERIMETRAL NOR-OESTE	1554	234166	9015316	3578
	1555	234167	9015317	3578
	1556	234170	9015319	3579
	1557	234171	9015321	3578
	1558	234174	9015325	3579
	1559	234175	9015327	3579
	1560	234178	9015329	3579
	1561	234181	9015332	3579
	1562	234187	9015338	3580
	1563	234193	9015344	3582
	1564	234194	9015345	3583
	1565	234200	9015350	3586

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 78. Vista panorámica del Muro Perimetral, ubicado hacia el lado Nor-Oeste en relación al Recinto con Chullpa (Foto Oeste a Este).

Fig. 79. Vista panorámica del Muro Perimetral, ubicado hacia lado Nor-Oeste en relación al Recinto con Chullpa. Nótese la disposición de los bloques de piedra que conforman el paramento (Foto Norte a Sur).

3.2.11. Recinto N° 01-Lado Norte de Muro Perimetral. – La construcción se ubica en el lado Nor-Oeste en relación al Muro Perimetral, conformado por una planta cuadrangular, teniendo un eje de orientación de Sur-Oeste a Nor-Este.

Las dimensiones son: 13.00 m de largo, 9.00 m de ancho y una altura de la sección mejor conservada es de 1.20 m. La construcción se encuentra definida por muros doble cara que conforman hiladas irregulares; en algunas secciones se han incorporado piedras de forma vertical especialmente en las esquinas. En este lugar se debe resaltar que la mampostería, si bien se define por hiladas irregulares, el parejo no es uniforme debido que se incluye bloques de piedra, no solo de cara plana, sino también de cara rugosa. En el caso de la pachillas que se incorpora al paramento son muy pequeñas, pero si se mantiene el uso de mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura.

El estado de conservación se puede considerar muy malo, esto debido a que muchas secciones de la arquitectura han colapsado por su exposición a las condiciones ambientales y antrópicas. Pero lo que, si se destaca a la fecha del registro, corresponde a la abundante vegetación que ha rodeado la edificación, así como la presencia de líquenes en el paramento del muro que impactan de forma significativa en su preservación.

Tabla 26. Datos Técnicos de la ubicación del Recinto N° 01-Lado Norte del Muro Perimetral

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
RECINTO N° 01 LADO NORTE DE MURO PERIMETRAL	1566	234109	9015437	3569
	1567	234107	9015436	3569
	1568	234103	9015432	3568
	1569	234099	9015431	3567
	1570	234101	9015427	3568
	1571	234103	9015425	3568
	1572	234106	9015424	3568
	1573	234109	9015426	3568
	1574	234115	9015430	3569

Fig. 80. Vista panorámica del Recinto N° 01 que se sitúa al lado Nor-Oeste del Muro Perimetral (Foto Sur a Norte).

3.2.12. Recinto N° 02-Lado Norte de Muro Perimetral. – Esta construcción se sitúa en el lado Nor-Este en relación al Recinto N° 01, se define por una planta cuadrangular, con un eje de orientación de Sur-Oeste a Nor-Este y con su acceso hacia el lado Este.

Las medidas son: 6.00 m largo, 5.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.60 m. La edificación se define por la construcción de muros doble cara, con un núcleo (piedras pequeñas al interior), con las hiladas son irregulares donde se ha incluido el uso masivo de pachillas entre cada bloque. Los elementos pétreos que se utilizaron en el paramento, corresponde a bloques poliédricos de variadas dimensiones que colocaron la cara plana, tanto al interior, así como al exterior del muro. Siendo unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura.

El estado de conservación es regular en comparación con el Recinto N° 01 y esto se menciona debido a la preservación de grandes secciones de la arquitectura. Pero se debe resaltar, que por su exposición a las condiciones ambientales ha impactado significativamente en su preservación, considerando que la presencia de vegetación y líquenes, también contribuyen a su degradación.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tabla 27. Datos Técnicos de la ubicación de Recinto N° 02-Lado Norte del Muro Perimetral.

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
RECINTO N° 02 LADO NORTE DE MURO PERIMETRAL	1577	234124	9015448	3571
	1578	234125	9015447	3571
	1579	234125	9015447	3571
	1580	234125	9015445	3572
	1581	234128	9015445	3573
	1582	234130	9015447	3572
	1583	234129	9015450	3572
	1584	234129	9015449	3572

Fig. 81. Vista panorámica del Recinto N° 02 que se sitúa al lado Nor-Este en relación al Recinto N° 01 (Foto Este a Oeste).

Fig. 82. Vista en detalle de una sección de la mampostería del Recinto N° 02. Nótese la disposición de los bloques de piedra (Foto Norte a Sur).

3.2.13. Muro N° 01 y Muro N° 02 (posibles corralones). – En el lado Este en relación a los Recintos N° 01 y 02, se ha registrado una agrupación de muros divisorios de forma irregular. En el caso de las secciones documentadas tiene una orientación de Sur-Este a Nor-Oeste.

Las dimensiones de las construcciones en el Muro N° 01 son; 30.00 m de largo, 1.80 m de ancho y una altura conservada de 1.20 m. En el caso del Muro N° 02 tiene las siguientes medidas; 42.00 m de largo, 2.00 m de ancho y una altura de 1.40 m en la sección mejor conservada. Los dos muros corresponden al tipo doble cara, donde los elementos pétreos definen hiladas irregulares, sin la inclusión de mortero de barro entre los bloques (de piedra). Estas dos construcciones conforman parte de un conjunto de muros de forma circular, semicircular e irregular; siendo posible que correspondan a una serie de corralones destinado para la crianza de animales, pero por sus características debió estar relacionado con las edificaciones monumentales anteriormente registradas.

En relación al estado de conservación, se puede argumentar que es regular. Lo mencionado se basa en que muchas de las secciones de los muros, aun preservan sus materiales constructivos. Aunque en algunas áreas, parte del paramento evidencia pandeo y una abundante presencia de líquenes en la superficie de las piedras.

Tabla 28. Datos Técnicos de la ubicación del Muro N° 01 y Muro N° 02

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
MURO N° 01 (POSIBLES CORRALONES)	1587	234212	9015467	3600
	1588	234216	9015463	3599
	1589	234218	9015455	3600
	1590	234222	9015450	3600
MURO N° 02 (POSIBLES CORRALONES)	1591	234231	9015458	3603
	1592	234230	9015461	3603
	1593	234228	9015466	3603
	1594	234222	9015474	3602
	1595	234220	9015477	3602
	1596	234219	9015482	3602
	1597	234217	9015484	3602
	1598	234213	9015487	3602

Fig. 83. Vista panorámica de Muro N° 01 que posiblemente conformen una serie de grandes corralones (Foto Norte a Sur).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 84. Vista panorámica de Muro N° 01 que posiblemente conformen una serie de grandes corralones (Foto Este a Oeste).

Fig. 85. Vista en detalle de una sección de los muros que posiblemente definan extensos corralones (Foto Este a Oeste).

3.3. Sitio Arqueológico Hachaspampa. - La concentración de evidencia arqueológica, se registró en la cima del Cerro Qarway y se conforma por una serie de construcciones de planta circular (plazas), muros perimetrales, plataformas y posibles contextos funerarios o Chullpas. Siendo probable que por su ubicación en la parte elevada de este cerro y la alta concentración plazas de forma circular, esta área se encuentra relacionada con algún tipo de actividades ceremoniales.

Fig. 86. Imagen Satelital del Sitio Arqueológico Hachaspampa, ubicado en el distrito de Huayllán, Provincia de Pomabamba en la Región Ancash (Tomado de Google Earth).

3.3.1. Plaza Circular N° 01.- La edificación se ubica en el extremo Sur-Este de la cima del Cerro Qarway, se define por una construcción de planta circular y asociada a otro conjunto arquitectónicos de similares características. En especial por su cercanía a un gran muro perimetral de forma semicircular.

Las dimensiones de la estructura, tiene un Perímetro de 116.00 m y Área de 1043 m². La disposición de la arquitectura en el lugar se define por el uso de grandes bloques de piedra que fueron colocados de forma vertical y con una separación entre cada elemento pétreo; pero en esta separación o espacios, se procedió a rellenar (con piedras), de variadas dimensiones, correspondiendo a hiladas irregulares que fueron unidos con mortero de barro de color gris. Asimismo, se menciona que, en la parte superior de la construcción, se procedió a colocar grandes lajas de piedra (de forma rectangular), a manera de dinteles.

No se ha registrado algún tipo de edificación doméstica, administrativa u residencial, asociada a la Plaza N° 01, pero si otras edificaciones de similar forma

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

(planta circular). Por la cantidad abundante de vegetación en el lugar y la presencia masiva de líquenes en la mayor parte de los bloques de piedra que conforman el paramento, se menciona que impacta de forma significativa en su preservación de la estructura y, asimismo, en algunas secciones se observó que han colapsado parte del paramento.

Tabla 29. Datos Técnicos de la ubicación la Plaza Circular N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
PLAZA CIRCULAR N° 01	1303	233708	9015787	3724
	1304	233718	9015793	3725
	1305	233728	9015794	3726
	1306	233737	9015793	3726
	1307	233741	9015787	3728
	1308	233743	9015780	3728
	1309	233743	9015777	3729
	1310	233740	9015770	3729
	1311	233736	9015765	3729
	1312	233729	9015760	3729
	1313	233725	9015758	3730
	1314	233723	9015758	3729
	1315	233719	9015758	3731
	1316	233712	9015763	3730
	1317	233708	9015766	3729
	1318	233706	9015772	3729
	1319	233706	9015778	3730
	1320	233706	9015782	3731
1321	233707	9015786	3731	
1322	233710	9015789	3732	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 87. Vista panorámica de la Plaza Circular N° 01, registrada en el lado Sur-Este de Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto-Vuelo con DRON).

Fig. 88. Vista panorámica de la Plaza Circular N° 01, registrada en el lado Sur-Este de Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto Norte a Sur).

Fig. 89. Vista panorámica de otra sección de la Plaza Circular N° 01, registrada en el lado Sur-Este de Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto Este a Oeste).

3.3.2. Muro Perimetral Semi-circular N° 01.- La construcción se ubica en el lado Norte y Este en relación de la Plaza Circular N° 01, se define por tener una planta de forma semi-circular y con un eje de orientación de Sur-Este a Nor-Oeste.

Las medidas de la edificación son: 122.00 m largo, 1.20 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.40 m. Esta edificación se conforma por la construcción de muros doble cara, con un núcleo (piedras pequeñas en el interior), pero destaca la utilización de grandes bloques de piedras colocadas de forma vertical y en la separación (entre cada piedra-vertical), se rellenaron con elementos pétreos de variadas dimensiones que definen hiladas irregulares (técnica de la Huanca-Pachilla). Asimismo, se menciona que las piedras que se utilizaron en el paramento, corresponde a bloques poliédricos de varios tamaños que colocaron la cara plana tanto al interior, así como al exterior del muro; siendo unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura, pero se conserva muy poca evidencia de esta. También se resalta que hacia el lado Nor-Oeste de la estructura, se le une dos muros doble cara, probablemente corresponda a un refuerzo estructural debido a la extensión misma.

El estado de conservación es regular, esto debido a la preservación de grandes secciones de su arquitectura, así como de los materiales constructivos que fueron utilizados. Pero es preciso resaltar que las condiciones ambientales han contribuido a impactar significativamente sobre la edificación.

Tabla 30. Datos Técnicos de la ubicación del Muro Perimetral Semi-Circular N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
MURO PERIMETRAL SEMICIRCULAR N° 01	1324	233744	9015767	3739
	1325	233746	9015775	3738
	1326	233745	9015785	3739
	1327	233744	9015789	3739
	1328	233741	9015794	3740
	1329	233738	9015802	3740
	1330	233731	9015804	3740
	1331	233723	9015806	3741
	1332	233712	9015808	3741
	1333	233711	9015810	3741
	1334	233706	9015814	3741
	1335	233704	9015819	3740
	1336	233701	9015824	3741
	1337	233698	9015829	3741
	1338	233694	9015834	3743
1339	233691	9015837	3743	

Fig. 90. Vista panorámica del Muro Perimetral Semicircular N° 01 que circunda la Plaza Circular N° 01 (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

3.3.3. Plaza Circular Nº 02.- Esta construcción se ubica hacia el lado Nor-Oeste de la Plaza Circular Nº 01, en la cima del Cerro Qarway, siendo definida por una construcción de planta circular y asociada a otro conjunto arquitectónico de similares características.

Las dimensiones de la estructura tienen un Perímetro de 104.00 m y una Área de 443 m². Esta edificación se conforma por la construcción de muros doble cara, con un núcleo (piedras pequeñas en el interior), con las hiladas que son regulares en la parte baja, donde se ha registrado piedras de forma rectangular o cuadrangular finamente labradas colocadas de forma horizontal. En la parte media, se colocaron piedras de forma vertical y entre la separación de cada bloque, se ha rellenado (con piedras pequeñas), que a su vez define hiladas irregulares. Aquí, se utilizaron en el paramento bloques poliédricos de variadas dimensiones, que fueron colocados la cara plana tanto al interior, así como al exterior del muro; siendo unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscura. Pero se conserva muy poca evidencia y finalmente en la parte superior de la construcción, se procedió a colocar grandes lajas de piedra (de forma rectangular), a manera de dintel.

No se ha registrado algún tipo de edificación doméstica, administrativa u residencial, asociada a la Plaza Nº 02. Pero si se ha registrado la presencia masiva de líquenes en la mayor parte de los bloques de piedra que conforman el paramento, así como el colapso de muchas secciones del paramento, por lo cual se considera que su estado de conservación es muy malo.

Tabla 31. Datos Técnicos de la ubicación de la Plaza Circular Nº 02

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
PLAZA CIRCULAR Nº 02	1349	233627	9015775	3738
	1350	233624	9015782	3738
	1351	233625	9015790	3738
	1352	233629	9015794	3739
	1353	233637	9015799	3740
	1354	233642	9015802	3741
	1355	233655	9015797	3742
	1356	233658	9015789	3741
	1357	233659	9015785	3742
	1358	233656	9015780	3742
	1359	233649	9015773	3741
	1360	233644	9015770	3740
	1361	233635	9015770	3740
	1362	233630	9015773	3741
	1363	233626	9015777	3741
	1364	233624	9015782	3740

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 91. Vista panorámica de la Plaza Circular N° 02 que se ubica hacia el lado Nor-Oeste en relación a la Plaza Circular N° 01, en el Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto-Vuelo con Dron).

Fig. 92. Vista panorámica de la Plaza Circular N° 02 que se ubica hacia el lado Nor-Oeste en relación a la Plaza Circular N° 01, en el Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto Norte a Sur).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 93. Vista en detalle de una sección del paramento de la Plaza Circular N^a 02 (Foto Este a Oeste).

Fig. 94. Vista panorámica de la parte superior de la Plaza Circular N^a 02. Nótese la disposición de los bloques de piedra.

3.3.4. Plaza Circular N° 03.- La plaza se ubica hacia el lado Nor-Oeste de la Plaza Circular N° 01, en la cima del Cerro Qarway, y asociada a otro conjunto arquitectónicos de similares características (Plaza Circular N° 01 y N° 02).

Las medidas de la estructura tienen un Perímetro de 49.00 m y Área de 194 m². Esta edificación tiene una alta cantidad de material vegetal que no ha permitido realizar un buen registro de las características de la construcción. Pero por la recurrencia con las otras dos plazas, se propone que también se encuentra conformado por muros doble cara dispuestos por bloques de piedra colocados de forma vertical y entre los espacios de cada elemento pétreo, debieron ser rellenados (con piedras de menores dimensiones), definiendo hiladas irregulares unidos con mortero de barro de color gris y marrón de tonalidad oscuro. Asimismo, debieron haber colocados elementos pétreos de forma horizontal a manera de dinteles en la parte superior del muro.

A diferencia de la Plaza Circular N° 01 y N° 02; la Plaza Circular N° 03 se ubica en una ligera elevación natural, sin aproximación con algún tipo de arquitectura doméstica, residencial u administrativa. En el caso de su estado de conserva es probablemente regular, pero se evidencia una alta concentración de vegetación en el área, que de todas formas impacta negativamente en la preservación de la construcción.

Tabla 32. Datos Técnicos de la ubicación de la Plaza Circular N° 03

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
PLAZA CIRCULAR N° 03	1365	233670	9015836	3763
	1366	233673	9015842	3763
	1367	233676	9015843	3763
	1368	233681	9015838	3763
	1369	233685	9015833	3763
	1370	233683	9015829	3763
	1371	233678	9015827	3763
	1372	233673	9015829	3763
	1373	233670	9015836	3762
	1374	233672	9015840	3763

Fig. 95. Vista panorámica de la Plaza Circular N° 03, que se ubica hacia el lado Norte en relación a la Plaza Circular N° 01 en el Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto Oeste a Este).

3.3.5. Galerías Internas o posible Arquitectura Funeraria. – Las construcciones se ubican en el lado Oeste en relación a la Plaza Circular N° 03 y se conforma por estructuras internas o arquitectura funeraria.

La primera construcción tiene una forma cuadrangular cuyas medidas son 11.00 m de largo, 8.00 m de ancho y una altura conservada de 1.30 m. En el caso de la segunda estructura evidencia una forma irregular, esto probablemente por su mal estado de conservación, registrándose una extensión de 13.00 m de largo, 9.00 m aproximadamente de ancho y una altura conservada de 1.10 m.

En relación a los materiales y técnicas constructivas se puede mencionar, que se encuentra definido por muros doble cara, donde se ha utilizado bloques de piedra facetada, de forma rectangular que define hiladas irregulares y se ha utilizado pachillas entre los elementos pétreos. No solo se ha registrado muros doble cara como parte de la construcción, sino también que el techo está elaborado con bloques de piedra de variadas dimensiones a manera de lajas. Además, en el interior de la edificación se ha podido registrar entre dos a tres espacios contiguos, a manera de ambientes.

En algunas secciones se ha documentado el mortero de barro que se usó en la junta de los elementos pétreos y son de color gris de tonalidad oscuro. En cuanto al estado de conservación en su conjunto se considera regular, aunque se precisa que su exposición a las condiciones ambientales de todas formas, ha impactado significativamente en la edificación. Finalmente, un detalle a resaltar, corresponde a que, en el interior de las estructuras, no se ha registrado material óseo, así como algún tipo de ajuar funerario correspondiente.

Tabla 33. Datos Técnicos de la ubicación de las Galerías Internas o arquitectura funeraria

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
GALERIAS INTERNAS O POSIBLE ARQUITECRURA FUNERARIA	1375	233655	9015869	3764
	1376	233664	9015873	3764
	1377	233665	9015872	3764
	1378	233660	9015870	3765
	1379	233659	9015865	3765
	1380	233652	9015868	3765
	1381	233653	9015872	3765
	1382	233658	9015872	3765
	1383	233644	9015889	3767
	1384	233647	9015887	3767
	1385	233652	9015886	3767
	1386	233651	9015884	3767
	1387	233650	9015877	3767
	1388	233648	9015878	3767
	1389	233641	9015881	3767
1390	233642	9015884	3767	

Fig. 96. Vista panorámica del primer acceso a la galería interna o posible arquitectura funeraria, ubicada a lado Nor-Este de la Plaza Circular N° 03 (Foto Este a Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 97. Vista panorámica del segundo acceso a la galería interna o posible arquitectura funeraria, ubicada a lado Nor-Este de la Plaza Circular N° 03 (Foto Norte a Sur).

Fig. 98 Vista panorámica del interior de una de las galerías internas o posible arquitectura funeraria. Nótese la disposición de la mampostería (Foto Este a Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 99. Vista panorámica de otra sección de las galerías internas o posible arquitectura funeraria. Nótese el colapso de algunas secciones del paramento (Foto Norte a Sur).

Fig. 100. Vista panorámica de una galería interna o posible arquitectura funeraria que se ubica en el lado Este en relación a la Plataforma N° 01 en el Sitio Arqueológico Hachaspampa (Foto Sur a Norte).

Fig. 101. Vista en detalle de una sección del paramento de la galería interna o posible arquitectura funeraria (Foto Nor-Este a Sur-Oeste).

3.3.6. Plataforma N^a 01.- La construcción se ubica en el lado Nor-Este en relación a la Plaza Circular N^o 03 y se encuentra definida por una plata cuadrangular alargada. Asimismo, se menciona que se encuentra relacionada con algunas edificaciones posiblemente funerarias.

Las medidas son 18.00 m largo, 16.00 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.20 m. Debido a que existe una gran cantidad de vegetación alrededor de la edificación, no ha sido posible realizar un registro en detalle. Solo en algunas secciones, se evidencia el paramento del muro y se observa bloques de piedra de cara regular; definiendo hiladas irregulares y se le coloca pachillas entre los elementos pétreos. Se registró mortero de barro entre las juntas de color gris y tonalidad oscura, pero en mínimas proporciones. En cuanto a su estado de conservación es malo, esto mencionando a la gran cantidad de vegetación que rodea la arquitectura, así como la pérdida de los materiales utilizados en su construcción.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tabla 34. Datos Técnicos de la ubicación de la Plataforma N° 01

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
PLATAFORMA N° 01	1391	233653	9015864	3767
	1392	233652	9015863	3767
	1393	233647	9015859	3766
	1394	233644	9015856	3765
	1395	233641	9015854	3765
	1396	233636	9015854	3764
	1397	233634	9015858	3764
	1398	233631	9015860	3764
	1399	233630	9015867	3763
	1400	233630	9015871	3764
	1401	233634	9015876	3765
	1402	233640	9015879	3765

Fig. 102. Vista panorámica de la Plataforma N° 01, que se registró en el lado hacia el lado Nor-Oeste en relación de la Plaza Circular N° 03 (Foto Norte a Sur).

3.4. Sitio Arqueológico Uchcugaga. - De la carretera que conduce desde el distrito de Pomabamba hacia el Huayllan, aproximadamente a 8 km, entre las cuadrículas UTM E 232156 / 9019292 N y a una altura de 3149 m.s.n.m., ubicándose en una ladera del cerro del mismo nombre (Cerro Uchcugaga), hacia el lado Sur-Oeste, donde se observa las lajeras o áreas funerarias, que corresponden a más de 50 horadaciones o perforaciones que se realizaron en una ladera (del mismo cerro). A la fecha no se tiene una referencia que haya sido intervenida con trabajos de investigación arqueológica. Pero es posible que en su visita el Sitio Arqueológico de Yayno, fuera visto en un inicio por el Sabio Italiano Antonio Raimondi y posteriormente por el Dr. Julio C. Tello.

El área registrada en nuestra visita al Sitio Arqueológico Uchcugaga, solo se ha podido recorrer un tramo de 262.00 m lineales de **un camino, posiblemente de origen prehispánico** que se ubica en la parte baja de toda el área funeraria. Como características de este acceso, se hace referencia que no mide aproximadamente de 0.80 m a 1.00 m de ancho, es de forma serpenteante, fue acondicionado a la formación geo-topográfica de la ladera del cerro y en algunas secciones se ha nivelado y ampliado parcialmente con algunos bloques de piedra, es posible que tenga una mayor extensión, pero solo se ha registrado no más de 262.00 m.

Tabla 35. Datos técnicos del camino hacia el Sitio Arqueológico Uchcugaga.

COMPONENTE	ITEM	ESTE	NORTE	ALTITUD
CAMINO EN UCHUGAGA SEGMENTO N° 01	1599	232014	9019341	3227
	1600	232018	9019339	3224
	1601	232026	9019337	3224
	1602	232035	9019323	3222
	1603	232040	9019319	3221
	1604	232058	9019299	3225
	1605	232065	9019289	3225
	1606	232068	9019284	3225
CAMINO EN UCHUGAGA SEGMENTO N° 02	1607	232071	9019268	3228
	1608	232052	9019296	3225
	1609	232053	9019289	3225
	1610	232058	9019281	3225
	1611	232062	9019275	3224
CAMINO EN UCHUGAGA SEGMENTO N° 03	1612	232069	9019268	3224
	1614	232080	9019265	3223
	1615	232093	9019262	3226
	1616	232105	9019252	3225
	1617	232112	9019245	3224
	1618	232129	9019244	3221
	1619	232140	9019237	3220
1620	232145	9019236	3221	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

	1621	232159	9019228	3222
	1622	232174	9019225	3222
	1623	232191	9019229	3220

Fig. 103. Ubicación del Sitio Arqueológico Uchcugaga, ubicado en el lado Sur-Oeste en relación a la Provincia de Pomabamba en la Región de Ancash (Tomado de Google Earth-2021).

Fig. 104. Vista panorámica de una sección del Promontorio Rocos que fue utilizado como área de enterramiento, denominado Uchcugaga. Nótese que se encuentra distribuido en la parte media superior (Foto Norte a Sur).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 105. Vista panorámica de dos secciones de un camino prehispánico que se ubica en la parte media superior y que se asocia con las áreas de enterramiento que fue habilitado en el Promontorio Rocoso.

Fig. 106. Vista panorámica de una tercera sección del camino prehispánico que se ubica en la parte media superior y se asocia con las áreas de enterramiento que fueron habilitados en el promontorio rocoso (Foto Nor-Oeste a Sur-Este)

3.4.1. El Área Funeraria. – El Sitio Arqueológico de Uchcugaga, se encuentra en la ladera de un cerro, cuya conformación parece corresponder a una variedad de rocas caliza. Este tipo de formación geológica, permitió que se realizara por los antiguos pobladores de la zona, la perforación o excavación con la finalidad de obtener estas concavidades de forma irregular, entre las cuales se puede observar que son; rectangulares, cuadrangulares, ovoides, entre otros.

Otra característica de las áreas o espacios funerarios, se define a que las aberturas o concavidades se encuentran en la parte baja, en relación al posible camino prehispánico, la mayor parte se ubican en la parte media y unas cuantas, en la parte superior de la ladera del cerro. Un dato a mencionar en relación a las aberturas de las áreas funerarias, concierne a que a pesar de las formar irregulares, en algunas secciones, se registró una concentración de las mismas, pero con una única cámara (mortuoria). En otras áreas el patrón o disposición de las cámaras no es el mismo, es decir, no tiene una sola concavidad, sino es múltiple, llegando a registrar hasta cuatro aberturas internas.

En la prospección que se realizó en el área, se ha podido registrar más 50 de estas cámaras funerarias, pero solo en una se ha podido evidencia material óseo. EL contexto funerario humano que se registró, corresponde a un solo individuo, al parecer de un infante, del cual solo se evidenció una costilla y una vértebra al interior de la cámara.

Fig. 107. Vista panorámica de una segunda sección del Promontorio Rocoso que fue utilizado como área de enterramiento, denominado Uchcugaga. Nótese que se encuentra distribuido en la parte media superior y asociado a un camino de filiación prehispánica (Foto Nor-Este a Sur-Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 108. Vista panorámica de una Tercera sección del Promontorio Rocos que fue utilizado como área de enterramiento, denominado Uhcugaga. Nótese que se encuentra distribuido en la parte superior y asociado a un camino de filiación prehispánica (Foto Sur-Este a Nor-Oeste).

Fig. 109. Vista en detalle de una primera área utilizados como parte de los enterramientos y que fue habilitado en el Promontorio Rocos (Foto Este a Oeste).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 110. Vista en detalle de una segunda área utilizados como parte de los enterramientos y que fue habilitado en el Promontorio Rocosó (Foto Este a Oeste).

Fig. 111. Vista en detalle de una tercera área utilizados como parte de los enterramientos y que fue habilitado en el Promontorio Rocosó (Foto Norte a Sur).

Fig. 112. Vista en detalle del único contexto funerario humano que se registró en una de las cámaras del Sitio Arqueológico Uchcugaga. Nótese que se encuentra disturbado, registrándose una vértebra y costilla.

4. Una aproximación a los Sitios Arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga. –

Los sitios arqueológicos descritos en el presente ítem, corresponde a una recopilación bibliográfica y a la toma de datos a partir de una prospección que se realizó en el presente año 2021. Si bien, algunos de estos lugares fueron estudiados, solo el Sitio Arqueológico de Yayno, tiene una investigación realizada con excavaciones arqueológicas y estudiado en más de una temporada por el Dr. George Lau; situación que no ocurre con los demás lugares. En el caso de los Sitios Arqueológicos de Qarway y Hachaspampa, se puede ubicar algunas tesis realizadas por diversos arqueólogos, pero solo a nivel exploratorio, como es el registro de la planimetría, registro fotográfico, registro descriptivo y la recolección superficial de los materiales. Llegando a ubicar fragmentaria diagnóstica de cerámica y otros elementos más. Pero, una situación mucho más particular ocurre para el Sitio Arqueológico de Uchcugaga, que no se tiene una mayor referencia de este lugar.

4.1. Arquitectura Monumental, Doméstica y Funeraria. -

En su tesis de licenciatura, el Arqlo. Diego Rivera (2018), en relación a la arquitectura Recuay, menciona lo siguiente:

La arquitectura Recuay ha sido una de las manifestaciones culturales más detallada por los investigadores, trataremos a continuación los principales

trabajos que tocan de manera detallada esta problemática. Uno de ellos y el que expone una detallada caracterización de la arquitectura Recuay, especialmente de la etapa transitoria entre el Intermedio Temprano y el Horizonte Medio, es el de George Lau (2000, 2010b, 2011) a partir de sus investigaciones en Yayno (Callejón de Conchucos). Yayno (400-800 d.C.), ubicado en Pomabamba es un sitio compuesto por varios edificios principales de planta circular y rectangular con aldeas satélites, cuya ocupación se remonta básicamente al periodo Intermedio Temprano, pero que presenta un tipo arquitectónico asociable con los patios agrupados. Estos, según argumenta Lau, son un elemento de la tradición constructiva local Recuay media y tardía que se manifestó de manera muy evidente en el Callejón de Conchucos (Lau 2011). Pero Yayno puede ser visto también como una aldea amurallada, es decir, un conjunto de edificaciones rodeada por una o más murallas, generalmente construidas en la parte más alta de los cerros sobre los 3800 m.s.n.m. en lo que se podría llamar el divortium aquarum. La técnica constructiva registrada en Yayno es caracterizada por Geroge Lau (2010b) como una técnica muy distintiva de los asentamientos Recuay de las zonas de Conchucos, que se caracteriza por sus paramentos que consisten en alineaciones de grandes bloques o piedras parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como wankas, entre estas se colocan otras piedras pequeñas para rellenar los intersticios (pachillas); a esta técnica de construcción se le denomina Wanka/Pachilla (Lau 2000).

En este mismo documento, cita el trabajo de Laurencich-Minelli et al (2001), donde menciona:

(...) A partir de sus trabajos en Pinchay-Riway, donde hace detallado inventario de los tipos de muros con el fin de caracterizar, a partir de la arquitectura, las ciudadelas Recuay. Los autores detectan tres tipos de muro: el muro de doble cara, el cual está formado por dos paredes paralelas hechas con la técnica de huanca/pachilla, este tipo de muros se utiliza generalmente en paredes de contención y defensa, así como para edificios de importancia. Tenemos también los muros sencillos que se construyen con piedras talladas, este tipo de muro se utiliza en la construcción de edificios simples y de murallas. Por último, tenemos el tipo de muros en seco que haría referencia a la ya conocida técnica del pircado donde se colocan hileras de piedra una sobre otra sin utilizar argamasa. En este mismo texto se identifica un tipo arquitectónico muy recurrente para la cultura Recuay, el cual es denominado por los autores como pirushtu, el cual consiste en estructuras circulares que coronan la cima de las montañas y que tendría una función ritual y ceremonial, donde probablemente se llevarían a cabo tanto actividades religiosas como festines de integración (Gero 1992; Lau 2000). Aparte de estos denominados pirushtus, Lau (2000) menciona sitios sagrados donde se practicaría el culto a los ancestros, los cuales denomina "corrales sagrados" (...).

La arquitectura en la Fase Huaras, construyeron plazas a manera de recintos amurallados, tienen también patrones de reocupación con prácticas residenciales. Un claro ejemplo es su asentamiento en Chavín de Huantar,

donde se evidencia la reutilización de los materiales. En el caso de las viviendas en esta fase (Huaras), estaban fuertemente aglutinadas, compartían paredes de piedra, con pequeñas cámaras, de forma rectangulares, con una entrada principal y pequeñas banquetas. Otro aspecto relevante de la arquitectura en el inicio de la Cultura Recuay, corresponde a que las poblaciones también comenzaron a agruparse en asentamientos nucleados, construyendo edificaciones defensivas (paredes perimetrales, parapetos y trincheras) y posiblemente acumulando armas. Comúnmente también ocupan la parte alta, con fines estratégicos y con una mejor observación del entorno geográfico, con fines defensivo de grupos foráneos. En la Fase Recuay Temprano, la vivienda residencial tiene un creciente patrón en los grupos multifamiliares o grandes conjuntos multifamiliares residenciales y las viviendas individuales al parecer iniciaron en compartir los muros o paredes, así como un patio central, definiendo grupos más grandes y con un trabajo en comunidad.

En la Fase Recuay Medio, se extiende a varias regiones en la sierra de Ancash, dando lugar a grandes centros regionales, entre los más conocidos se tiene a Pashash (Cabana) y Yayno (Pomabamba). De forma general, nos referiremos a la arquitectura de estos dos lugares que tienen como características; el primero es un centro cívico-ceremonial, en la cima con un recinto amurallado, con una forma de bastión, en la cima se registra una serie de habitaciones cuadrangulares con vestíbulos; además al parecer hay una superposición de fases constructivas. Asimismo, es probable que los edificios estuvieran adornados con escultural de piedra. En el segundo caso, la arquitectura se identifica a partir de grandes complejos residenciales amurallados, muchos de los conjuntos son de planta circular y cuadrangular, algunos más grandes, con obras de drenaje, piedras labradas y escaleras monumentales; otros elementos en las edificaciones corresponden que cada compuesto tenía un patio interior abierto, rodeado de una serie de habitaciones. Otros elementos a resaltar de configura a partir de la ubicación singular y orientación defensiva, representada por profundas zanjas perimetrales, muros altos, con formas aglutinadas. Para el Recuay tardío hace referencia a los sitios con las chullpas más tempranas, teniendo por ejemplo a Chinchawas, Antajirca, Pueblo Viejo entre otros. A Chinchawas (300-900 d.C.), de ubicación estratégica, en la cima de un cerro, con una conexión directa a los valles, esto para el Callejón de Huaylas, pero de similares características para el Callejón de Conchucos; y para el Sitio Arqueológico Pueblo Viejo estructuras circulares al igual que los recintos en las laderas norte y sur, debieron haber servido como espacios de residencia. Entre las estructuras circulares hay espacios rectangulares de aproximadamente las mismas medidas, algunos de ellos con batanes dentro, lo que se presume fueron espacios de almacenamiento, por lo que se postula una función administrativa.

En la parte noreste se encuentra un sector funerario, con cistas o cajas funerarias.

Otro de los aportes en la tesis de licenciatura, el Arqlo. Diego Rivera (2018), en relación a las Estructuras Funerarias del estilo Recuay, señala lo siguiente:

(...) *No podemos dejar de hablar de arquitectura sin tocar el tema de las estructuras funerarias, sin embargo, debemos precisar que las costumbres funerarias de la Cultura Recuay no solo incluyeron estructuras funerarias, sino, por ejemplo, para los primeros años del Intermedio Temprano, ligada a la fase Huaras, se identificaron entierros en simple fosas y tumbas cavadas en la roca madre (Gamboa 2009). Con respecto a las estructuras funerarias tenemos dos tipos principales: las tumbas subterráneas que a su vez se dividen en dos subtipos, los cuales son las cistas, que consisten en pequeñas cámaras rectangulares, frecuentemente techadas con grandes bloques de piedra canteada o sin trabajar; y las galerías subterráneas que son tumbas colectivas más elaboradas que las anteriores y compuestas de varias cámaras. El segundo tipo de estructura funeraria son las construidas a nivel del suelo, o denominadas chullpas las cuales tiene planta rectangular con la fachada ubicada en uno de los lados más largos; estas pueden ser individuales o tipo mausoleos. Se sabe que las chullpas se integrarían a esta tradición a partir de los primeros contactos con Wari durante el Horizonte Medio 1B y 2ª (Gamboa 2009; Lau 2000, Makowski 2003). Acercándonos al tema funerario, uno de los más diagnósticos de la arquitectura Recuay, es preciso citar los trabajos de Jorge Gamboa (2009), sobre la diversidad formal de las estructuras funerarias. Este texto nos permite también diferenciar la cronología de manera relativa, teniendo para el Intermedio Temprano las cistas o galerías subterráneas y para el Horizonte Medio las chullpas (...).*

En el Callejón de Huaylas, después del 700 d.C., así como en otras áreas de ocupación Recuay, sufrieron cambios en las manifestaciones culturales, esto a causa de la presencia del Estado Wari, el cual a la vez trajo un incremento en las interacciones interregionales, aunque la mayor presencia de objetos alóctonos se pueden encontrar en las estructuras funerarias denominadas como *chullpa*. El área sufrió cambios, observando una creciente nucleación en los asentamientos, la aparición de centros administrativos regionales con unas áreas residenciales densamente ocupadas. Se construyen "los templos-mausoleos-centros administrativos de Willkawain, Honcopampa, Copa Grande y Antapampa sobre asentamientos Recuay. Estos congregan a poblaciones en su área cercana y, por primera vez, se observa un patrón ortogonal de patios con habitaciones, que constituye una forma de vida más cercana a la secularización, dejando el ceremonialismo de los asentamientos Recuay" (Ponte 2000: 222), la estructura ortogonal relacionado a Wari también es denominada como "patio grups".

4.1.1. Comparación Arquitectónica. – En el caso del **Sitio Arqueológicos de Yayno**, se dispone principalmente sobre un lugar estratégico, es decir, las construcciones en la cima del promontorio rocoso, permitió tener una forma de control visual sobre el entorno geo-topográfico. Las edificaciones de grandes dimensiones que al parecer obedece en su planificación de una arquitectura del tipo monumental, con sus particulares formas de planta circular, rectangular y cuadrangular; donde se observó algunas construcciones del tipo residencial y posiblemente algunas domesticas hacia el interior de las mismas. Esto estarían

indicando que no solo la disposición de las construcciones estaría relacionadas a un control del entorno. Sino también a una protección detrás de los grandes muros perimetrales y de algunas zanjas o fosas, posiblemente de carácter defensivo, tal como se puede observar en algunos sectores del lugar.

Si se evalúa en conjunto, que la mayor parte de las construcciones, tienen enormes bloques de piedra, de una disposición megalítica; el número de las viviendas u espacios residenciales, así como para las áreas de depósitos u almacenes, tienen una menor extensión, por lo tanto, estaríamos ante un indicador que el grupo social que debió habitar en este conjunto amurallado, corresponde a la elite o un segmento de la clase dirigenal de la sociedad Recuay asentado en Yayno. El flujo de circulación, accesos restringidos, con una serie de escalinatas que conducen a otros espacios, aún más limitados, podría estar asociado a una función pública ceremonial, con algunos espacios destinados a la elaboración de objetos suntuosos o de prestigio. Con un limitado grupo especializado en la agricultura, dado que se ubica a una altura superior a los 4000 m.s.n.m., que corresponde a un piso ecológico muy limitado para la siembra. Pero alrededor del lugar, muy probable que se hayan acondicionados grandes corralones para una crianza pastoril de camélidos en el lugar.

En el caso de patrón constructivos de planta circular, al igual que en el Sitio Arqueológico Qarway, se observa que se le adecua como parte del diseño hacia el interior de los muros, las hornacinas. Siendo este tipo de forma arquitectónica (circular), que esté relacionado con actividades del tipo ceremonial. Esto también, si lo comparamos con las estructuras o plazas circulares que se registró en el Sitio Arqueológico de Hachaspampa. Teniendo esto como recurrente, en el patrón arquitectónico de la sociedad Recuay.

Otro patrón en la arquitectura que se debe considerar corresponde a las construcciones funerarias, que si bien puede tener una variedad en relación a la concepción de la Sociedad Recuay que se asentó en Yayno. En este lugar, no se identifica una construcción masiva de las Chullpas, tal como si se evidencia en el Sitio Arqueológico de Qarway, en un número muy significativo de la presencia o influencia Wari.

En el **Sitio Arqueológico de Qarway**, se puede observar dos áreas bien demarcadas; en primer lugar, tenemos las grandes construcciones de planta circular, asociada a edificaciones de planta rectangular y cuadrangular alargadas, con una serie de ambientes en su interior. En las construcciones de planta circular, se observa en su interior grandes hornacinas, que superan en diseño y tamaño a las registradas en el Sitio Arqueológico de Yayno; tampoco al parecer se evidencia recinto en su interior y en el caso de las otras edificaciones (planta rectangular y cuadrangular), también se observa este tipo de elemento (hornacinas), incorporado como parte del paramento de los muros interiores. Aunque con Yayno, comparte esta forma de construcción de la Huanca-Pachillas, posiblemente en los periodos más tempranos, se debe especificar que, si hay un diseño más local, esto hacemos referencia en que las dimensiones

de los bloques de piedra, acabados y disposición de las hileras difiere en Qarway.

Al parecer, la arquitectura que se registra en este lugar, no solo estaría conformado por el lugar donde se ubica la estructura circular, las Chullpas hacia el lado Sur-Este, corralones en el lado Nor-Este, sino que se registró 02 recintos en el lado Nor-Oeste, que posiblemente conforma parte de un conjunto arquitectónico del tipo residencial en el lugar. Pero se debe considerar que el área, no se encuentra delimitada por grandes muros o zanjas defensivas, como en Yayno; entonces por la disposición de la arquitectura, al menos para este tiempo que debería situarse cronológicamente en el Periodo Intermedio Temprano, con una económica basada en la producción agrícola de las tierras bajas y con un complemento en la ganadería pastoril. En la segunda área, corresponde principalmente a la identificación de la arquitectura del tipo funeraria, que se encuentra representados por un conjunto de Chullpas que se ubica hacia el lado Sur-Este y hacia el lado Norte de la edificación de planta circular. Las características arquitectónicas de las Chullpas, difiere en gran forma de las construcciones de planta circular o rectangular, a excepción de un recinto que tiene una edificación funeraria en su interior. Este tipo de patrón arquitectónico, es muy recurrente en Qarway, pero no se identifica en el sitio arqueológico de Yayno, aunque si se identifica construcciones funerarias en Hachaspampa. Pero son interiores. Posiblemente esto ocurra (en Qarway), durante el Horizonte Medio, con la influencia de la Cultura Wari.

En el **Sitio Arqueológico de Hachaspampa**, la mayor parte de las construcciones están relacionadas con las plazas de planta circular, pero no tienen recintos asociados, solo se ha registrado un extenso muro perimetral en el lado Oeste de las tres construcciones (plazas circulares). En el caso de las plazas circulares, se caracteriza por la técnica de su construcción de lo que denominan la Huanca-Pachilla, es decir, piedras hincadas y elementos pétreos pequeños colocados (entre piedra y piedra), y colocan una de forma horizontal a manera de dintel.

Al parecer, las construcciones en el lugar, por su ubicación y disposición no tienen asociado algún tipo de edificaciones que conformen áreas residenciales o de vivienda. Posiblemente por ocupar la parte alta del cerro Qarway, haya sido escogido como un lugar sacralizado, bajo la concepción de un "Apu tutelar", según la cosmovisión andina. Por la forma de la arquitectura y la cercanía entre el Sitio Arqueológico de Hachaspampa, y el lado Norte del Sitio Arqueológico de Qarway, es muy probable que en lugar donde se ubica los dos recintos mencionados anteriormente, corresponda a las fases más tempranas en la ocupación del lugar. Esta área debe corresponder a un asentamiento Recuay, en donde la parte baja fue ocupada por la población y la parte alta del cerro, estaba condicionado a ser usado como un espacio sacralizado y de enterramiento; esto se menciona porque se ha registrado estructuras funerarias internas o subterráneas.

En el caso del **Sitio Arqueológico de Uchcugaga**, no hay una formalidad en la arquitectura en el lugar; esto se menciona porque el área corresponde a un conjunto de horadaciones u concavidades que se realizaron en la parte media y alta de un farallón rocoso, destinado a ser usado como un lugar de enterramiento. Se registró muchos de estos espacios, pero todos fueron saqueados y no se tiene una proyección sobre la disposición del ajuar funerario, menos de la forma de sellar las aberturas. Como un elemento arquitectónico formal, se ha registrado un camino que fue habilitado a partir del mismo promontorio rocoso y en algunas secciones, si se ha acondicionado un muro para nivelar la sección por donde se transitaría.

En el caso de las construcciones funerarias, en el Sitio Arqueológico de Yayno y Hachaspampa, se ha registrado cámara interna o subterránea, entre las cuales se observa varios ambientes al interior de las estructuras. En cambio, en el Sitio Arqueológico de Qarway, se ha identificado como predominio de estas construcciones funerarias, el del tipo Chullpa y en Uchcugaga, como ya se mencionó líneas arriba, corresponde a las horadaciones o concavidades realizada en la ladera de un promontorio rocoso.

4.2. Filiación Cultural de la Cerámica. - Con los aportes de Lau (2004b), ha permitido poder establecer una secuencia a partir de la cerámica que registra y estece una cronología para la misma. Teniendo un desarrollo cultural que va desde el final del Horizonte Temprano (1200 a.C. -200 d.C.), hasta el Periodo Intermedio Temprano (200 a.C. -600 d.C.). Pero también a considerar la influencia del Imperio Wari que corresponde al Horizonte Medio (800 -900 d.C.).

Teniendo las fases de la cerámica las siguientes características:

- a) **Fase Huaraz**, caracterizada por presentar un estilo de cerámica denominado Blanco sobre Rojo, se inició alrededor de 500 a.n.e. y continuó durante la aparición del conjunto cerámico identificado como Recuay a inicios de nuestra era. Los especialistas en la cerámica Huaras, no realizaron representaciones figurativas o imágenes particulares, utilizaron la arcilla roja de terracota oxidada. Las formas son cuencos abiertos y pequeños cantaros o botellas de fino estilo; en algunas ocasiones los cuencos presentan un borde carenado, con engobe rojo bruñido, pintados con diseños lineales blancos, con formar geométricas (trazos verticales, diagonales, figuras geométricas sencillas), a veces líneas onduladas y figuras geométricas punteadas. En el caso de las ollas con y sin cuello, no es una característica exclusiva de esta fase, porque se extiende hasta el Periodo Intermedio Tardío.
- b) En la fase estilística del **Recuay Temprano**, tiene como características en uso de cuencos abiertos y decorados con caolinita. Estos cuencos son principalmente rectos, ligeramente evertidos, estabilizados con una base pedestal; se encuentran pintados en su superficie exterior, cerca del

borde, con motivos geométricos y líneas repetitivas (sombreado vertical, meandros, formas de "S", circulares, punteados y ojosa).

- c) En el caso del **Recuay Medio**, se caracteriza por las vasijas donde se utilizó la arcilla de caolín, muy fina (de tonalidad rosada blanquecina a color claro), donde la superficie se encuentra pintada, se utilizaron pigmentos policromos como rojo, blanco y negro; así como posiblemente elementos orgánicos. Se debe mencionar que el color claro de la pasta, permitió la aplicación de una rica policromía, que fue realizada sobre los cantaros; en la superficie interior y exterior se realizaron el pintado en los cuencos abiertos. En cuanto a los diseños son típicos las formas de cruces, puntos repetidos, líneas rectas paralelas, bandas onduladas, así como diseños zoomorfos. Asimismo, en algunos cuencos, se aplicaron brochazos de color rojo y otros diseños en forma de "S", ojos, puntos y círculos; símbolos escalonados y motivos de laberintos. Finalmente, las formas que caracteriza a esta fase son cuencos con base anular y cucharones; surgiendo posteriormente una variedad de formas como cantaros de borde de disco, cantaros con una figura central y botellas doble denticulares; que también se incluyen las representaciones arquitectónicas, efigies humanas y animales, así como escenas múltiples.
- d) El estilo **Recuay Tardío**, se reduce la producción de vasijas de caolín en una nueva producción de vasijas gruesas rojas, localmente decoradas. Con pasta oxidante, de coloración bronceada a un pulido casi rosado; las formas típicas son los cuencos de formas semi-esféricas (con paredes altas convexas), con una base anular y gruesa. El mango de los cancheros se vuelve obsoletos y en los pocos elementos registrados, se observa una forma de cabeza-efigie. La decoración se observa una disminución en la pintura "resistente" y el modelado de figuras. Se pinta solo el lado exterior de los cuencos y cantaros pequeños; los grosores de las líneas de los diseños son más pesados y menos meticulosos, también hay una disminución en los colores (especialmente el blanco y negro. Los diseños más comunes se reutilizan y actualizan como múltiples meandros, grupos de líneas verticales u horizontales, grupos de líneas verticales u horizontales, círculos repetitivos, así como motivos lineales y geométricos de repetición simple (como rectángulos, laberintos y triángulos). Pequeños diseños, tales como bandas y formas parecidas a ojos, pueden contener elementos repetitivos como relleno, tales como puntos, celosías y formas de eclosión.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 113. Alfares Recuay de Yayno, identificado por George Lau, en el Callejón de Conchucos.

Fig. 114. Alfares Recuay de Yayno, identificado por George Lau, en el Callejón de Conchucos.

4.2.1. Comparación de la Cerámica. – Para realizar la comparación de la cerámica de los sitios arqueológicos registrados, se basó principalmente en la investigación bibliográfica para tener una aproximación en las características de los elementos mismos y en su temporalidad.

En el **Sitio Arqueológico de Qarway**, en base a los trabajos de recolecta de fragmentos de cerámica a nivel superficial, Solís (2015), que corresponden a elementos elaborados en pasta fina y delgada, de arcilla blanca, con acabado pulido, con decoración, con variantes en rojo, las formas son cuencos y platos. También hay otros elementos elaborados con pasta tosca, de color rojiza, con tratamiento (alisado) y otras características relacionadas al proceso de producción y llegando a concluir que los estilos corresponden a la Filiación Recuay (temprano y medio), pero también identifica la presencia de elementos de la Fase Aquilpo (de pasta rojiza, acabado alisado, con decoraciones como las incisiones, punteados y otros). En el caso de Villavicencio 2019, recolecta 22 fragmentos diagnósticos que identifica a platos, ollas, cantaros y otros atípicos. Describe las principales características de la producción e infiere que los elementos cerámicos corresponden a una filiación cultural de Recuay, en el **Periodo de Desarrollos Regionales**.

En el caso de la cerámica recolectada a nivel superficial por Villavicencio (2019), para el **Sitio Arqueológico de Yayno**, corresponde a 44 fragmentos diagnósticos. El tipo de arcillas son terracota y caolinita, identifica las formas de vasijas, platos, ollas y otros, con pintura (positiva sin decoración), temperante de origen mineral, técnica de modelado, acabado de las superficies es alisado, restregado, pulido y bruñido. Con cocción oxidante, de color marrón claro, anaranjado en varios tonos y crema. Concluyendo que todos los elementos son del Estilo Recuay, perteneciente al Periodo de Desarrollo Regionales Tempranos.

En el caso del **Sitio Arqueológico de Hachaspampa**, el material recogido (por Villavicencio 2019), con un total de 14 unidades, no le otorga una temporalidad, aunque si describe sus características particulares, teniendo cierta similitud, con lo que describe para Yayno, siendo probable que la cerámica tenga una filiación estilística Recuay (medio o tardío). Finalmente, en la prospección u en la investigación bibliográfica, no se ha registrado elementos de cerámica relacionados con el Sitio Arqueológico de Uchcugaga.

5. Propuesta de Ocupación. - En base a la búsqueda bibliográfica y a la recolección de los datos durante la prospección en los sitios arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga se propone lo siguiente:

- a) Si bien el Sitio Arqueológico de Yayno, ocupa un lugar estratégico en la parte más alta del promontorio rocoso y domina el aspecto visual del entorno y sumado a la arquitectura del tipo monumental. Se hace mención que la arquitectura que se registró en el lado Sur-Oeste del Sitio Arqueológico de Hachaspampa, que corresponde en su mayor parte a

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

estructuras de forma circular, probablemente correspondan con áreas de función del tipo ceremonial y por su cercanía a la arquitectura residencial que se encuentra en el lado Nor-Oeste del Sitio Arqueológico Qarway, debieron tener una relación social muy marcada, pero proponiéndose como parte de las ocupaciones más tempranas en el lugar, esto se tendría como indicadores en el tipo de la mampostería que compartes ambos lugares.

- b) En una posterior ocupación debieron darse las primeras construcciones en el Sitio Arqueológico de Yayno (fases tempranas), pero en el Sitio Arqueológico de Hachaspampa y Qarway, debieron estar en un Periodo Medio (de ocupación), con las grandes construcciones cuadrangulares y especialmente, la edificación de planta circular que es el de mayores dimensiones que se observó entre estos dos lugares (Qarway).
- c) En una tercera ocupación y en el que se propone que debió corresponde a una Periodo Medio Tardío, donde el Sitio Arqueológico de Yayno; llegando alcanzar un notable desarrollo y una construcción masiva de toda la extensión arquitectónica que se puede observas en el complejo. Teniendo control sobre los demás grupos poblacionales de la parte media y baja; probablemente ejercía un control social sobre los sitios arqueológicos de Qarway y Hachaspampa.
- d) La ultima ocupación en el lugar, se evidencia la presencia de la Sociedad Wari, aunque en una limitada injerencia en los sitios registrados. Siendo notable las construcciones de tipo funerario, como son las Chullpas que se sitúan en varios sectores del Sitio Arqueológico de Qarway y así como la cerámica del tipo Aquilpo que se registraron a nivel superficial por Solís (2019).
- e) En el caso del Sitio Arqueológico de Uchcugaga, es muy difícil precisar a qué grupo poblacional correspondería, teniendo en consideración que los lugares de enterramiento han sido saqueados. Además, teniendo un patrón de enterramiento muy apartado del patrón que se tiene en los sitios arqueológicos de Yayno, Qarway y Hachaspampa; donde se registró tumban internas, posiblemente también hayan cistas y las Chullpas; por lo tanto, al tener esta disyuntiva en tratar de ubicar su temporalidad, se propone que deben corresponde a grupos locales, pero posterior a la presencia Wari en el lugar.

6. El Estado Actual de Conservación de los Sitios Arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga. – La preservación de los sitios arqueológicos como Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga en el distrito de Huayllán, es particular en cada uno de estos lugares, los cuales se mencionan a continuación:

- a) En **Sitio Arqueológico de Yayno**, se observa que todas las áreas están cubiertas por una densa vegetación que corresponde a su mayor parte al Ichu, entre otro tipo de arbustos pequeños en la zona. Se ha observado que algunas secciones han sido quemadas y esto dentro de su poligonal; si bien no se ha registrado una afectación directa sobre las estructuras arqueológicas, de todas formas, es evidente este tipo de actividades antrópicas en el lugar. También, se ha registrado unas innumerables pintas, marcas y otros que se han realizados en varios de los muros de las diferentes estructuras arquitectónicas, siendo en varias secciones, muy invasivas y posiblemente afecten significativamente la superficie del paramento, cuando se proceda a su retiro. Además, en el lugar se ha observado que muchas secciones de los muros u otros componentes arqueológicos debido a su exposición a las condiciones ambientales como la humedad, viento, temperatura y otros; han generado que los materiales constructivos como la piedra, mortero de barro entre otros; evidencien algún tipo de afectación como desprendimiento, micro-pulverización (de mortero de barro), termo-fractura de las piedras, presencia de sales y líquenes, así como el pandeo de los paramentos. Por lo que se puede considerar que el estado de conservación es regular, pero con condiciones adversas que se deben mitigar o minimizar para evitar el colapso parcial o total de la evidencia arqueológica.
- b) El **Sitio Arqueológico de Qarway**, se ha observado una sistemática destrucción y saqueo de la arquitectura funeraria o Chullpas que se ubican en el lado Sur-Este del lugar, donde se ha registrado que todas las estructuras no contienen los posibles entierros (ajuar funerario). Otra de las actividades antrópicas en el sitio, corresponde a la extracción de los bloques de piedra para ser reutilizado en la construcción de corralones y en algunas de las viviendas que se encuentran en la cercanía. Asimismo, para la delimitación de los terrenos destinados a la agricultura. En el caso de las condiciones ambientales en el área, debió ser impactado fuertemente por las condiciones ambientales como la humedad, vientos, temperatura y otros; generando el desprendimiento de los bloques (de piedra), termo fractura de los elementos pétreos, presencia de sales y líquenes, así como la micro-pulverización de los morteros de barro y finalmente el pandeo de algunas secciones de los paramentos. Considerándose que el estado de conservación del lugar es malo, debido a los argumentos anteriormente expuestos, señalando a las actividades antrópica y condiciones ambientales, como las principales fuentes directas de afectación en el lugar.
- c) El **Sitio Arqueológico de Hachaspampa**, se ha observado que se encuentra cubierto en extensas secciones por vegetación diversa, en otras áreas, parte de la extensión ha sido utilizado como tierras agrícolas, actividad antrópica que impacta gravemente en la preservación misma. Otra de las actividades antrópicas identificadas en el lugar corresponde a la extracción de los bloques de piedra para ser utilizados en la delimitación

de las parcelas y en el caso de la arquitectura funeraria (cámara subterránea), han sido totalmente saqueado y esto ha contribuido a la destrucción parcial de los muros (de piedra) que forman parte de la edificación. En el caso de la exposición de la arquitectura a las condiciones ambientales, se ha podido registrar que la humedad, vientos, temperatura y otros; han generado el desprendimiento de los bloques de piedra, termo-fractura en los elementos pétreos, presencia de sales y líquenes, así como la micro-pulverización de los morteros de barro, pandeo de algunas secciones del paramento. Se considera que tiene un estado de conservación malo, debido a los argumentos expuestos, siendo necesario y pronta intervención con la finalidad de minimizar los impactos generados por las actividades antrópicas y las condiciones ambientales.

- d) El **Sitio Arqueológico de Uchcugaga**, no tiene una alteración directa sobre su estructura, dado que corresponde a horadaciones o concavidades, realizadas en la ladera del promontorio rocoso, pero debe considerarse como un impacto directo, muy significativo y de carácter negativo; el saqueo sistemático y continuo que se realizaron al extraer el ajuar funerario (de las concavidades), del cerro. El camino prehispánico que se encuentra asociado a las concavidades destinado a uso funerario, no ha sido impactado por las actividades antrópicas. Pero se debe añadir que las condiciones ambientales, especialmente la humedad, viento y temperatura, causan la erosión, termo-fractura, meteorización, presencia de sales y líquenes, sobre la superficie interna y externa de la ladera del cerro; contribuyendo a su acelerado deterioro. Por lo que se puede considerar que su estado de conservación es muy malo, debido que la principal evidencia, como es el ajuar funerario, no se ubica en el interior de todas las concavidades, siendo necesario adoptar mecanismos para evitar que se continúe con esta práctica y a su vez, realizar labores de conservación en la ladera del promontorio rocoso para minimizar las afectaciones en el lugar.

7. Documentación en relación al Sitio Arqueológico de Yayno. – El Sitio Arqueológico de Yayno, es el único lugar en relación a Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga que tiene los siguientes documentos que fueron elaborados para una mejor gestión y preservación del lugar; detallándose a continuación:

- a) El Sitio Arqueológico de Yayno, se encuentra declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante Resolución Directoral Nacional N° 68INC, con fecha del 17 de agosto de 2004. Donde se aprueba el expediente técnico conformado por Ficha Técnica, Memora Descriptiva y los planos PP-0091-INC-DREPH/DA-2004-UG, PTOP-0116-INC-DREPH/DA-2004-UG, PTOP-092-INC-DREPH/DA-2004-UG, PTOP-0122-INC-DREPH/DA-2004-UG. También dispone la inscripción en Registros Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP), las condiciones de Patrimonio Cultural de la Nación del Complejo Arqueológico, mencionado en el Artículo 1º de la presente

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

Resolución. Además, que se transcriba dicho documento a COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial, autoridades políticas y civiles correspondientes.

- b) La Congresista de la República, María Cristina Melgarejo Paucar, integrante del Grupo Parlamentario "Fuerza Popular", en el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 22, inciso c), 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, propone al Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley 2822/2017-CR. Con Formula Legal "LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA PROTECCION, PUESTA EN VALOR Y RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION AL SITIO ARQUEOLOGICO MONUMENTAL DE YANO, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con su ARTICULO UNICO y Disposición Complementaria. Además, en dicho documento, ex parlamentaria expone los motivos (Antecedentes, Fundamentos, Marco Normativo, Efectos de la Vigencia de la Norma y el Análisis Costo-Beneficio.
- c) La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República del Perú, en su Periodo Anual de Secciones 2017-2018, en el Dictamen N° 83, se le remiten el Proyecto de Ley 2877/2017-CR, presentado por el grupo parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista María Cristina Melgarejo Paucar, que propone declarar de interés nacional la protección, puesta en valor y reconocimiento como patrimonio cultural de la nación al sitio arqueológico monumental de Yayno, ubicado en el distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash. Siendo en la Cuarta Sesión Extraordinaria realizada el 19 de junio del 2018, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, se acordó aprobar por unanimidad el presente documento. Además, el citado documento ingreso al Área de Tramite Documentario el 11 de mayo del 2018.
- d) Se Rectifican errores materiales de la R.D. N° 682/INC, con fecha del 9 de setiembre 2004. Que, el Artículos 5° de la resolución precitada dispone la inscripción en Registro Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP), la condición de Patrimonio Cultural de la Nación del Complejo Arqueológico mencionado en el Artículo 1° de la citada resolución. Que mediante el Informe N° 337-2004.INC/DREPHDA-NRM, de fecha del 31 de agosto del 2004 de la Lic. Noemí Ramos Manco, arqueóloga de la Dirección de Arqueología de la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico, se señala que la inscripción de la condición de Patrimonio Cultural de la Nación en los Registros públicos debe ser de los sitios arqueológicos mencionados en los Artículos 1° y 3° de la Resolución antes citada; Que, el inciso 1° del

Artículos 201º de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, estableció que los errores material o aritmético con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o de instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión.

Con la visación de la Oficina de Asuntos Jurídicos; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 2744- Ley de Procedimiento Administrativo General y Decreto Supremo N° 017-ED, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura; SE RESUELVE:

Artículo 1º. - Rectificar el error material del Artículo 5º de la Resolución Nacional N° 682/INC, de fecha del 17 de agosto del 2004, el mismo que queda redactada de la siguiente manera

“Dispones la inscripción en Registro Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP), la condición de Patrimonio Cultural de la Nación de los Sitios Arqueológicos mencionado en los Artículos 1º y 3º de la presente Resolución”.

Artículo 2º. - Ratificar los demás extremos de la Resolución Directoral Nacional N° 682/IN de fecha 17 de agosto 2004.

8. Conclusiones. –

- ✓ Los sitios arqueológicos registrados en el distrito de Huayllán (Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga), tienen una larga data desde va desde el final del Horizonte Temprano (1200 a.C. -200 d.C.), hasta el Periodo Intermedio Temprano (200 a.C. -600 d.C.). Pero también a considerar la influencia del Imperio Wari que corresponde al Horizonte Medio (800 -900 d.C.). Considerando que la mayor evidencia material de la presencia Wari, se registró en el Sitio Arqueológico de Qarway (Chullpas).
- ✓ El tipo de arquitectura que se ha registrado en los sitios arqueológicos son del tipo Monumental, residencial, viviendas, arquitectura y espacios funerarios (tumbas subterráneas y Chullpas), el tipo de edificaciones son de planta circular, cuadrangular y rectangular; algunas de forma alargadas. En el caso de los materiales y técnicas constructivas, se identifica el uso masivo de piedras facetada, la técnica de la Huanca-Pachilla, con una mampostería de hiladas irregulares, predominando el muro doble cara, muros de contención, muros estructurales y otros. Asimismo, se utilizó mortero de barro de color gris, marrón y otro de una tonalidad anaranjado.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- ✓ Por las características arquitectónicas de muchas de las construcciones en los sitios arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga, correspondan a funciones del tipo ceremonial (estructuras circulares), Residenciales-Administrativas (estructuras rectangulares y cuadrangulares de planta alargada), domésticos (viviendas), funerario (tumbas subterráneas y chullpas) y defensivas (muros perimetrales y zanjas). También, se observó una jerarquía en el patrón de asentamiento, con un claro predominio del Sitio Arqueológico de Yayno, sobre los demás complejos arqueológicos, posiblemente en la Ocupación Tardía en el lugar, antes de la influencia Wari.
- ✓ El estado de conservación de los sitios arqueológicos que se ha registrado, se encuentra muy malo, malo y regular, esto considerando la preservación de la arquitectura y de los materiales constitutivos que han sido fuertemente impactados por las actividades antrópicas y las condiciones ambientales.
- ✓ Los sitios arqueológicos registrados en el distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba en la Región de Ancash, se encuentra protegidos por la Ley 28296 (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación), pero solo el Sitio Arqueológico de Yayno, está declarado mediante Resolución Directoral Nacional N° 682/INC, con fecha del 17 de agosto del 2004. Los otros lugares como Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga, aún se encuentra en proceso el saneamiento físico legal para su protección.
- ✓ Los sitios arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga, tienen un alto potencial para la Investigación, Conservación y Puesta en Valor; esto se evidencia en las características intrínsecas y extrínsecas, así como del paisaje cultural que aún se preserva y por su disposición a convertirse en un eje de desarrollo sostenible para las comunidades que se asientan en sus cercanías

9. Recomendaciones. –

- ✓ Recomendar el Saneamiento Físico Legal de los sitios arqueológicos del distrito de Huayllán (Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga), considerando que solo Yayno, es el lugar que tiene expediente aprobado mediante Resolución Directoral Nacional N° 682/INC, con fecha del 17 de agosto del 2004.
- ✓ Notificar a los pobladores del entorno para que limiten su accionar sobre las áreas arqueológicas, con el objetivo de evitar que continúen las afectaciones en los sitios arqueológicos Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga.

- ✓ Proponer la Investigación, Conservación y Puesta en Valor de los Sitios Arqueológicos de Yayno, Qarway, Hachaspampa y Uchcugaga, debido a las características propias del lugar y sobre todo porque esto permitirá tener una aproximación en el entendimiento social de uno de los asentamientos y de los grupos sociales que se asentaron en este espacio geográfico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APOLÍN, D. (2008). *Yayno Ciudad Pre-Inka Perdida en los Andes*. Lima. Editorial: Biblioteca Nacional del Perú. Druc, I. (2005). *Producción de Cerámica y Etnoarqueología en Conchucos. Áncash-Perú*. Lima. Instituto Cultural Runa.

BUENO, M. (2010). *Julio Cesar Tello y la Arqueología del Perú*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Publicaciones de la revista Arqueológica, N° 10. Villavicencio en 2019.

GAMBOA, J. (2009). "Diversidad formal y cronológica de las practicas funerarias Recuay" En: Revista Kullpi. Investigaciones culturales en la provincia de Huaral y el Norte Chico. (P. van Dalen y J. Bernabé eds.). Vol. 4: 35-75.

GERO, Joan (1992). "Feasts and Females. gender ideology and political meals in the Andes". *Norwegian Archaeological Review*. 25(1): 15-30.

GRIEDER, T. (1978). *The Art and Archaeology of Pashash*, University of Texas Press, Austin/London.

KAUFFMANN, F. (2002). *Historia y Arte del Perú Antiguo*. Vol. 3. Lima. Editorial: La república.

LANE, K. (2005). *Engineering the Puna: The Hydraulics of Agropastoral Communities in a North-central Peruvian Valley*. Tesis doctoral. Cambridge, University of Cambridge.

LAU, G. F. (2000). Espacio ceremonial recuay, en: K. Makowski (comp.), *Los dioses del antiguo Peru*, vol. 1, 178-197, Colección Arte y Tesoros del Perú, Banco de Crédito del Perú, Lima.

2004b The Recuay Culture of Perú's North-Central Highlands: A Reappraisal of Chronology and Its Implications, *Journal of Field Archaeology* 29 (1-2), 177-202.

2006 Northern Exposures: Recuay-Cajamarca Boundaries and Interaction, en: W. H. Isbell e H. I. Silverman (eds.), *Andean Archaeology. Vol. III, North and South*, 143-170, Kluwer Academic/Plenum Publishers, Springer, New York.

2007 Animal Resources and Recuay Cultural Transformations at Chinchawas (Áncash, Perú), *Andean Past* 8, 449- 476.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

2010). *The work of surface: Object worlds and techniques of enhancement in the ancient Andes*. En *Journal of material culture*. Uk. University of East Anglia.

(2011). *Andean Expressions: Art and Archaeology of the Recuay Culture*. Iowa City: University of Iowa Press.

LAURENCICH-MINELLI L., MINELLI, A. & ORSINI C. (2001) "Una ciudadela estilo Recuay en el valle de Chacas (Perú) El sitio Pinchay- Riway: una nota preliminar". En: *Journal de la Société des Américanistes*, 87: 325-338. Musée de L 'Homme. Paris.

PONTE, V. (2000). "Transformación social y política en el Callejón de Huaylas, Siglos III-X d.C". En: *Boletín de Arqueología PUCP*, 4: 219-251. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

RAIMONDI, A. (1873). *El Departamento de Ancash y sus riquezas minerales*. Publicado por: Enrique Meiggs. Lima. Ediciones: El Nacional.

RIVERA, D. (2018). "Estrategia económica de la Sociedad Recuay en la margen derecha del río Manta, cuenca del Marañón (250-750 d.C.)". Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ROCA, E. (1908). *Departamento de Áncash, Provincia de Pomabamba, Nomenclatura y Monografía*. Manuscrito inédito. En recopilaciones personales de Escudero C. E. Huayllán

SOLIS, C. (2015). "Secuencia Ocupacional y Distribución Espacial del Sitio Arqueológico Qarway, Pomabamba-Ancash". Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo".

VILLAVICENCIO, S. (2019). "Complejización social en los Sitios Arqueológicos de la Margen Derecha del Río Lucma, Distrito de Huayllán, Ancash-Perú". Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo".

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXOS

Fig. 115. Plano general del Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Lau-2006).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 116. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Circular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772720.16 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 117. Dibujo de una sección del paramento de una segunda Estructura Circular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772722.98 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 118. Dibujo de una sección del paramento de una tercera Estructura Circular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772723.31 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 119. Dibujo de una sección del paramento de una cuarta Estructura Circular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772723.86 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 120. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Cuadrangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772726.65 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 121. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Rectangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772721.51 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019)

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 122. Dibujo de una sección del paramento de una segunda Estructura Rectangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772721.51 / N:85304.02), en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 123. Reconstrucción hipotética de uno de los conjuntos circulares en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Lau 2010-Fig. 7).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig.124. Dibujo del primer grupo de fragmento de cerámica recolectado a nivel superficial en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 125. Dibujo del segundo grupo de fragmento de cerámica recolectado a nivel superficial en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 126. Dibujo del tercer grupo de fragmento de cerámica recolectado a nivel superficial en el Sitio Arqueológico de Yayno (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

SITIO ARQUEOLOGICO QARWAY

Fig. 127. Plano general del Sitio Arqueológico Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 128. Dibujo de una sección del paramento de una primera Chullpa, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772456.16 / N:85357.35), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 129. Dibujo de una sección del paramento de una segunda Chullpa, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772456.43 / N:85357.35), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019)

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 130. Dibujo de una sección del paramento de una tercera Chullpa, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772456.48 / N:85357.35), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 131. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Cuadrangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772458.43 / N:85405.65), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 132. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Circular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772459.96 / N:85405.65), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 133. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Rectangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772504.83 / N:85405.65), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 134. Detalle de una sección del paramento de muro, de una Estructura Cuadrangular (Tomado de Solís 2015).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig.135. Reconstrucción isométrica de la Estructura Circular y de una Estructura Rectangular en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Solís 2015).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 136. Dibujo del primer grupo de fragmento de cerámica recolectado a nivel superficial en el Sitio Arqueológico Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 137. Dibujo del segundo grupo de fragmento de cerámica recolectado a nivel superficial en el Sitio Arqueológico Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 138. Formas y detalles decorativos de la cerámica Estilo Recuay (Tomado de Solís 2015).

Fig. 139. Formas de cerámica de Estilo Aquilpo (lado izquierdo) y Cuencos y ollas (lado derecho). Tomado de Solís 2015.

PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

SITIO ARQUEOLOGICO HACHASPAMPA

Fig. 140. Plano general del Sitio Arqueológico de Hachaspampa (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 141. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Rectangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772524.46 / N:85342.39), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

Fig. 142. Dibujo de una sección del paramento de una segunda Estructura Rectangular, ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772520.02 / N:85340.59), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 143. Dibujo de una sección del paramento de una primera Estructura Circular ubicado entre las Coordenadas UTM (E:772519.03 / N:85345.35), en el Sitio Arqueológico de Qarway (Tomado de Villavicencio 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 144. Dibujo del grupo de fragmento de cerámica recolectado a nivel superficial en el Sitio Arqueológico Hachaspampa (Tomado de Villavicencio 2019).